

Documento Técnico-Científico de Subsídio à Elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU) do município do Cabo de Santo Agostinho

Agosto/2025

AUTORIA

Autores/Coordenadores

- Fernando Henrique de Lima Gadelha – Engenheiro Florestal / Dr. em Ciências Florestais
- Diogo Henrique Fernandes da Paz – Engenheiro Ambiental e Sanitarista / Dr. em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos

Colaboradores

- Fabrício David Simplicio Aniceto – Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária
- Átila Monique Bezerra da Silva – Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária
- Lenival Santana da Silva – Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária
- Gleyciane Maria da Silva – Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária
- Andrelane Maria da Silva Alves – Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária

FICHA TÉCNICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - IFPE

Escritório Modelo de Engenharia Ambiental e Sanitária - EMEAS AMBISOFT - Tecnologia e Gestão Ambiental

EQUIPE TÉCNICA DE CONSULTORES

Coordenação Geral

Diogo Henrique Fernandes da Paz - Engenheiro Ambiental e Sanitarista / Dr. Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos

Coordenação Técnica

Fernando Henrique de Lima Gadelha - Engenheiro Florestal / Dr. Ciências Florestais

Consultores

Rogério Oliveira de Melo - Engenheiro Agrônomo - Dsc. Engenharia Agrícola

Antônio Novaes Tavares Filho - Engenheiro Agrônomo / Dsc. Engenharia Agrícola

Dayana Andrade de Freitas - Bióloga e Engenheira Ambiental / Dsc. Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos

Maria Clara Mavia de Mendonça - Química Industrial - Dsc. Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos

Equipe de Apoio

Fabrcio David Simplício Aniceto - Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária

Átila Monique Bezerra da Silva - Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária

Lenival Santana da Silva - Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária

Gleyciane Maria da Silva - Estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	9
2. INTRODUÇÃO	10
3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E ANTRÓPICA DO MUNICÍPIO	11
3.1 Histórico do município	11
3.2 Dados socioeconômicos	13
3.3 Clima	14
3.4 Vegetação	14
3.5 Uso e ocupação do solo	15
3.6 Saneamento básico	18
3.7 Hidrografia	19
4. Legislação Aplicável	20
4.1 Legislação Federal	20
4.2 Legislação Estadual	23
4.3 Legislação Municipal	23
5. Diagnóstico Técnico-Científico Da Arborização Urbana	27
5.1 Inventário e Diagnóstico Florístico	28
5.1.1 Vias públicas	28
5.1.2 Parques e Praças (Espaços Livres Públicos – ELP)	30
5.2 Áreas com Potencial de Plantio	32
5.3 Produção de Mudas e Suprimento	34
5.4 Educação Ambiental e Sensibilização	35
5.5 Aspectos da legislação municipal relacionados à temática de áreas verdes urbanas	36
6. Propostas Técnicas para Subsidiar o PMAU	38
6.1 Manutenção	38
6.2 Diversificação e seleção de espécies	38
6.3 Criação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG)	38
6.4 Criação de ações efetivas de educação ambiental	39
6.5 Criação de mecanismos de incentivos e de regulamentação	39
6.6 Gerenciamento dos resíduos de podas	39
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
9. Anexos	45

Anexo I – Vias Públicas.....	45
Anexo II - Parques e Praças (Espaços Livres Públicos – ELP)	60
Anexo III - Áreas com Potencial de Plantio	70
Anexo IV - Produção de Mudas e Suprimento.....	75
Anexo V – Educação Ambiental e Sensibilização	78

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localização das Áreas Político-Administrativas do Cabo de Santo Agostinho.	13
Figura 2: Uso do solo no município do Cabo de Santo Agostinho.	16
Figura 3: Características do entorno dos domicílios do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	18
Figura 4: Indicadores de atendimento da população de água e esgoto do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	19
Figura 5: Hidrografia do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	20
Figura 6: Mapa da distribuição das árvores nos bairros do Cabo de Santo Agostinho-PE.	45
Figura 7: Mapa de densidade de arborização urbana dos Bairros da Destilaria e Vila Social, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor.....	46
Figura 8: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro de Garapu, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	46
Figura 9: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Santo Inácio, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	47
Figura 10: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Centro, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	47
Figura 11: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Cohab, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	48
Figura 12: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Charneca, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	48
Figura 13: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Charnequinha, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	49
Figura 14: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro São Francisco, Cabo de Santo Agostinho-PE.	49
Figura 15: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Malaquias, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	50
Figura 16: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Rosário, Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	50
Figura 17: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Pirapama, Cabo de Santo Agostinho-PE.....	51
Figura 18: Proporcionalidade das ruas dos bairros em relação à cobertura arbórea, no Cabo de Santo Agostinho-PE.....	52
Figura 19: Porcentagem do Índice de Cobertura Arbórea dos bairros do Cabo de Santo Agostinho-PE. Fonte: O autor	52
Figura 20: Distribuição de árvores urbanas no Distrito de Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho - PE.....	55
Figura 21: Proporcionalidade das ruas em relação à cobertura arbórea no Distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.....	58

Figura 22: Porcentagem do Índice de Cobertura Arbórea das ruas do Distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.	59
Figura 23: Frequência de espécies por família botânica no levantamento realizado nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	64
Figura 24: Altura total (Ht) e altura da primeira bifurcação (Hb) da componente arbóreo das praças e parques do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	64
Figura 25: Situação da composição arbórea avaliada nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho. A - Fitossanidade; B - Problemas causados pelo sistema radicular. .	65
Figura 26: Situação da composição arbórea avaliada nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho. A - Necessidade de poda; B - Poda realizada.	65
Figura 27: Espaços livres públicos existentes no Cabo de Santo Agostinho-PE.	66
Figura 28: Equipamentos, infraestruturas e vegetação do Parque dos Eucaliptos, Cabo de Santo Agostinho-PE.....	67
Figura 29: Áreas potenciais para implantação de praças e parques urbanos no município do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	68
Figura 30: Mapa de localização dos pontos potenciais à implantação de espécies arbóreas no bairro da Destilaria, Cabo de Santo Agostinho-PE.	71
Figura 31: Mapa de localização dos pontos potenciais à implantação de espécies arbóreas no bairro Vila Social, Cabo de Santo Agostinho-PE.....	72
Figura 32: Local sugerido para instalação do viveiro florestal do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	75
Figura 33: Croqui do viveiro florestal do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.	75
Figura 34: Modelo de placa instalada durante os estudos no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.	79
Figura 35: Mapa de localização das placas no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.....	79
Figura 36: Quantidade de visualizações do site via QR Codes em cada mês, durante o período de realização dos estudos no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.	80

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Área das vias e de projeção da copa por bairro do Cabo de Santo Agostinho-PE.	51
Tabela 2: Nome científico, família e quantitativo das árvores encontradas a partir do levantamento geoespacial nos bairros do município do Cabo de Santo Agostinho - PE	53
Tabela 3: Nome popular, nome científico, família, origem e o número de indivíduos arbóreos obtidos a partir do levantamento geoespacial e sua frequência, Distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.	56
Tabela 4: Número de indivíduos (NI), área das ruas e área de projeção da copa das árvores no distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.	57
Tabela 5: Dados registrados das praças e parques da cidade do Cabo de Santo Agostinho-PE.	60
Tabela 6: Condição das copas das árvores nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho-PE.	65
Tabela 7: Índice de Qualidade Ambiental das Áreas Verdes do Cabo de Santo Agostinho-PE.	69
Tabela 8: Elementos de referência para implantação de árvores urbanas no Cabo de Santo Agostinho-PE.	70
Tabela 9: Áreas aptas para arborização em calçadas do bairro da Destilaria, Cabo de Santo Agostinho-PE.	70
Tabela 10: Áreas aptas para arborização em calçadas do bairro da Vila Social, Cabo de Santo Agostinho-PE.	70
Tabela 11: Espécies indicadas para a arborização de vias públicas nos bairros do Cabo de Santo Agostinho-PE.....	73
Tabela 12: Viveiros florestais / sementeiras catalogadas na Região Metropolitana do Recife.....	76
Tabela 13: Espécies adequadas para arborização urbana encontradas nos viveiros pesquisados na Região Metropolitana do Recife.....	77
Tabela 14: Lista de espécies selecionadas para realização dos estudos no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.....	78
Tabela 15: Dados gerais incluídos no website sobre o Pau-d’arco-amarelo, nos estudos realizados no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.	80

1. APRESENTAÇÃO

Este documento é fruto da atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Cabo de Santo Agostinho, por meio de projetos de pesquisa desenvolvidos ao longo dos últimos cinco anos com participação ativa de estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária. O objetivo principal é sistematizar as informações geradas por esses estudos e apresentar subsídios técnico-científicos que possam apoiar a Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho na elaboração de seu Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), conforme diretrizes previstas nos Projetos de Lei nº 4309/2012 e nº 3113/2023.

As pesquisas realizadas neste período estão vinculadas ao macroprojeto institucional intitulado “Desenvolvimento de Ferramentas de Apoio à Gestão de Cidades Sustentáveis”, registrado junto a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPE, e reflete o compromisso da instituição com o desenvolvimento territorial sustentável e com a produção de conhecimento aplicado à realidade local.

A elaboração deste documento partiu de uma sequência de projetos de Iniciação Científica (IC), executados por bolsistas do IFPE, que envolveram diagnósticos florísticos, análises da qualidade ambiental de praças e parques, mapeamentos geoespaciais da arborização viária, estudos de viabilidade técnica para implantação de viveiro municipal, levantamento da percepção da população sobre as áreas verdes urbanas e identificação de áreas com potencial de plantio em calçadas. Esses estudos foram realizados de forma continuada entre 2021 e 2025, respeitando os ciclos anuais dos editais de pesquisa, e sempre orientados pelo princípio de que a ciência produzida deve dialogar com os desafios do território.

O presente material busca oferecer uma base de dados organizada, fundamentada em metodologias científicas reconhecidas, com análises e recomendações técnicas que podem servir de referência para a construção participativa do PMAU do Cabo de Santo Agostinho.

A entrega deste documento representa não apenas uma contribuição à gestão ambiental urbana do município, mas também um exemplo concreto da articulação entre ensino, pesquisa e extensão na formação de profissionais comprometidos com a sustentabilidade e com a transformação social dos territórios em que atuam.

2. INTRODUÇÃO

A qualidade dos centros urbanos está diretamente associada às maneiras com que as paisagens naturais são integradas aos processos de planejamento e estruturação das cidades (SANTOS, 2020). O processo de urbanização no Brasil teve como consequências o aumento da densidade demográfica nos centros urbanos, que influenciou diretamente na ampliação dos índices construtivos em áreas centrais, intensificação do tráfego de veículos e a impermeabilização do solo, pressionando os ambientes naturais (NASCIMENTO; CHAVES, 2023).

Diante dessas transformações, o poder público se vê desafiado quando o objetivo é promover uma gestão urbana sustentável, o que inclui o planejamento adequado da arborização urbana e a valorização de espaços públicos verdes como elementos estratégicos para a promoção do bem-estar coletivo. A arborização é compreendida como parte da infraestrutura verde urbana e representa um componente essencial para a construção de cidades mais saudáveis, resilientes e sustentáveis.

As árvores presentes no ambiente urbano oferecem uma série de benefícios ecológicos e sociais. Estudos apontam que as florestas urbanas contribuem para a melhoria do conforto térmico, economia de energia, retenção de águas pluviais, valorização imobiliária e redução da poluição do ar e da água. Além de colaborar para a mitigação do efeito de ilha de calor urbana e para a absorção de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (LONDE, 2015).

Apesar disso, a arborização urbana frequentemente é negligenciada ou realizada de forma inadequada, comprometendo sua função ambiental e sua integração com os sistemas urbanos. O uso de espécies exóticas, o plantio em locais inadequados, a ausência de manutenção e os conflitos com a infraestrutura urbana revelam a necessidade de planejamento técnico, com foco na escolha de espécies adaptadas e na maximização dos serviços ecossistêmicos prestados (BARGOS; MATIAS, 2011; PACHECO et al., 2023; SOARES et al., 2021).

Do ponto de vista jurídico e institucional, a arborização deve ser tratada como política pública. A sua inclusão no Plano Diretor e em legislações complementares permite estabelecer diretrizes claras para plantio, manejo, fiscalização e participação social. A criação de um Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU) configura-se como uma ferramenta indispensável para garantir o direito constitucional à cidade

Metropolitana do Recife (RMR). O cabo geográfico de Santo Agostinho, que compartilha o mesmo nome, é considerado por vários estudiosos o local do Descobrimento do Brasil. Foi nessa porção de terra que o navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón avistou e desembarcou em 26 de janeiro de 1500, três meses antes da chegada de Pedro Álvares Cabral à costa brasileira.

A colonização do Cabo de Santo Agostinho teve início em 1536, dois anos após a doação da Capitania de Pernambuco a Duarte Coelho. Seu filho, Duarte Coelho de Albuquerque, que se tornou o segundo Capitão-Donatário de Pernambuco a partir de 1560, desempenhou um papel fundamental na consolidação da posse das terras, trabalhando em conjunto com colonos e índios.

Como parte de uma campanha mais ampla, que estava relacionada à expulsão dos franceses que haviam ocupado o Recife (durante o mesmo período da campanha para retomar a Baía de Guanabara e eliminar a França Antártica, liderada por Mem de Sá, o Governador-Geral do Brasil e fundador do Rio de Janeiro), Duarte Coelho de Albuquerque conseguiu recuperar o Cabo de Santo Agostinho. Com o apoio de índios e colonos, ele expulsou os caetés hostis e facilitou a organização de sesmarias, possibilitando a ocupação produtiva das áreas onde engenhos de açúcar foram posteriormente estabelecidos. Em 1593, devido à prosperidade proporcionada pela monocultura da cana-de-açúcar, as terras foram elevadas ao status de freguesia.

Pela provisão de 9 de setembro de 1622 é criada a Freguesia de Cabo de Santo Agostinho, que foi elevada à categoria de vila com a denominação de Vila do Cabo de Santo Agostinho através do alvará de 27 de julho de 1811 e provisão de 15 de fevereiro de 1812, desmembrando-se de Recife e instalando-se em 18 de junho de 1812. Pela lei provincial nº 152, de 30 de março de 1846, a vila foi extinta, sendo recriada com a denominação de Santo Agostinho do Cabo pela lei provincial nº 1296, de 09 de julho de 1877, e rebatizada de Cabo após algum tempo.

Pela lei municipal nº 3, de 07 de dezembro de 1892, é criado o distrito de Juçaral e pela lei municipal nº 94, de 18 de novembro de 1919, cria-se o distrito de Ponte dos Carvalhos. Em 22 de novembro de 1922, é criado o distrito de Nazaré, que passou a denominar-se Santo Agostinho pelo decreto-lei estadual nº 92, de 31 de março de 1938. Pela lei municipal nº 1690, de 19 de maio de 1994, o município de Cabo voltou a denominar-se Cabo de Santo Agostinho.

Atualmente, o Cabo de Santo Agostinho é formado por quatro distritos: distrito-sede, Juçaral, Ponte dos Carvalhos e Santo Agostinho. Ainda é composto pelos povoados: Pirapama, Vila das Mercês, Gurjaú, Usina Liberdade e Usina Bom Jesus.

O município abriga um valioso patrimônio histórico, cultural e religioso, incluindo os antigos engenhos que desempenharam um papel fundamental em colocar Pernambuco como líder mundial na produção de açúcar no Século XVII. Engenhos históricos, como o Engenho Massangana, hoje desempenham um papel significativo no turismo rural do estado, proporcionando insights sobre o contexto histórico da região. Além disso, o Forte Castelo do Mar, anteriormente conhecido como Nossa Senhora de Nazaré, teve um papel relevante na Insurreição Pernambucana contra o domínio holandês, desempenhando um papel importante no início da formação de uma consciência nacional brasileira.

O município do Cabo é subdividido em 09 Áreas Político-Administrativas (APA's), para efeito de formulação, execução e avaliação permanente das políticas e do planejamento governamental, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 1.773, de 25 de agosto de 1997 (Figura 1).

Figura 1: Localização das Áreas Político-Administrativas do Cabo de Santo Agostinho.
Fonte: Autores

3.2 Dados socioeconômicos

A população do Cabo de Santo Agostinho apresenta um crescimento contínuo nas últimas décadas, embora em ritmo gradualmente menor. Em 2000, o município contava com 152.977 habitantes, passando para 185.025 em 2010, o que representou um

incremento de 20,9% no período. Entre 2010 e 2022, o aumento populacional foi de 10,0%, atingindo 203.440 moradores, e a projeção para 2025 aponta 218.049 habitantes, com crescimento relativo de 7,2%. Esse avanço demográfico refletiu diretamente na densidade populacional, que passou de 343,47 hab/km² em 2000 para uma estimativa de 489,57 hab/km² em 2025, evidenciando maior pressão sobre a malha urbana e a necessidade de expansão dos serviços públicos e da infraestrutura (IBGE, 2022).

A cidade abriga juntamente com Ipojuca o Complexo Industrial Portuário de Suape, um dos maiores polos industriais do Nordeste do país. A sede municipal tem uma temperatura média anual de 24,4 °C, sendo a mata atlântica a vegetação nativa do município. Da população cabense, 90,7% vivem na zona urbana (SNIS, 2021). O seu Índice de Desenvolvimento Humano em 2010 era de 0,686, considerado médio, e o oitavo maior do Estado (IBGE, 2022).

Sua economia é voltada para as atividades de agricultura, indústria, comércio e prestação de serviços, especialmente em função da presença do Porto de Suape no município de Ipojuca/PE (PERNAMBUCO, 2015).

Embora seja o município com desigualdade social latente, destaca-se por possuir o quinto maior PIB *per capita* do estado (R\$ 65.022,05/hab) tendo sua produção escoada principalmente pelas rodovias BR-101 e PE-60. Com 24,1 km de orla, e com uma ampla rede hoteleira, anualmente recebe milhares de turistas vindos de todas as partes do Brasil e do mundo.

3.3 Clima

O município apresenta um clima tropical do tipo as, com uma temperatura média anual de 25,1°C. Não há uma estação seca bem definida, mas as chuvas tendem a se concentrar entre os meses de outono e inverno, principalmente entre abril e julho. Os meses mais quentes são janeiro e fevereiro, com médias de 26,4°C. Julho é o mês mais fresco, com uma temperatura média de 23,5°C, e o período de maior precipitação, com chuvas que chegam a 308 mm, em média. Em contraste, novembro é o mês mais seco, com uma média de apenas 47 mm de chuva.

3.4 Vegetação

A vegetação original do município era predominantemente de Mata Atlântica, mas foi amplamente desmatada devido à expansão da monocultura da cana-de-açúcar, impulsionada pela instalação de engenhos. Esse modelo agrícola colocou Pernambuco em destaque pela produção de açúcar, mas resultou na perda de grande parte da flora

nativa. Com o avanço das questões ambientais, foram criadas leis para proteger os remanescentes da Mata Atlântica.

Atualmente, o município conta com nove reservas ecológicas que preservam essa vegetação: Reserva Ecológica Mata de Duas Lagoas, Mata do Camaçari, Mata do Zumbi, Sistema Gurjaú-Guararapes, Mata do Bom Jesus, Mata do Contra-Açude, Serra do Cotuvelo, Mata do Cumaru e Mata do Urucu. Nessas áreas, ainda é possível encontrar espécies típicas da região, como palmeiras, bromélias, orquídeas, cipós, pau-brasil, jacarandá, peroba, jequitibá-rosa, cedro e outras.

3.5 Uso e ocupação do solo²

De acordo com a lei Nº 2179/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano no âmbito do município do Cabo de Santo Agostinho, as normas que regulam o uso, a ocupação e o parcelamento do solo do Cabo de Santo Agostinho constituem instrumentos destinados a estabelecer os usos adequados e as formas de assentamento permitidas em áreas do território municipal

As zonas estabelecidas pelo plano de uso e ocupação do solo no município do Cabo de Santo Agostinho são amplamente descritas em sua regulamentação. Principais áreas e suas subdivisões:

Zona Urbana

1. Zona de Consolidação Urbana:

Centro: áreas com uso múltiplo e ocupação consolidada.

Industrial e de Serviços: destinada a empreendimentos industriais.

Interesse Histórico: preservação de construções e entornos históricos.

Interesse Ambiental I: proteção de áreas naturais com exploração limitada.

Residenciais I, II e III: subdivisões com ocupações diferenciadas por localização (morros, áreas não-litorâneas e litorâneas).

2. Zona de Expansão Urbana:

Interesse Histórico e Ambiental II: baixa densidade para conservação.

Expansão Residencial e Ocupação Restrita: urbanização com restrições específicas.

Zona de Excepcional Interesse Urbanístico

1. Zona de Conservação das Bacias dos Rios Pirapama e Gurjaú:

² Mapa de zonamento do Município: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10-8DND60q5fBOPHDu31BXBAr54J2D_I&ll=-8.27354447802877%2C-35.13951885993131&z=9

Áreas de preservação de recursos hídricos, florestais e histórico-cultural.

2. Zona de Conservação e Recarga de Aquíferos:

Proteção do sistema de águas subterrâneas.

Zonas Especiais

1. Zonas Especiais de Interesse Social:

Destinadas a habitação popular e integração ao espaço urbano.

2. Complexo Industrial e Portuário de Suape:

Zonas dedicadas a desenvolvimento industrial e exportação

O uso e ocupação do solo do município do Cabo de Santo Agostinho (Figura 2) mostra uma predominância de áreas antropizadas distribuídas por grande parte do território, intercaladas com extensas manchas de formações florestais, especialmente na porção leste e em áreas fragmentadas no interior do município. As áreas de água estão associadas a rios, lagoas e corpos hídricos de maior porte, concentrando-se principalmente na região central e próxima ao litoral.

As formações não florestais aparecem em pequenas porções, enquanto as áreas edificadas se localizam de forma mais concentrada na zona costeira e em pontos estratégicos de desenvolvimento urbano. A configuração espacial evidenciada no mapa reflete a coexistência de áreas de preservação e de cobertura vegetal com zonas intensamente modificadas para uso humano, abrangendo tanto áreas urbanas quanto áreas rurais produtivas.

Figura 2: Uso do solo no município do Cabo de Santo Agostinho.
Fonte: FBDS, 2010

3.6 Infraestrutura

De acordo com os dados do Censo 2022 (Figura 3), 68,83% das vias do município não possuem árvores, evidenciando uma forte carência de arborização e comprometendo o conforto térmico e a qualidade ambiental dos espaços públicos. Em contrapartida, 75,83% das vias já contam com pavimentação, embora 24,14% ainda careçam dessa infraestrutura básica, revelando desigualdades entre diferentes áreas da cidade.

No que se refere à acessibilidade, os dados indicam que 49,20% das calçadas apresentam obstáculos, dificultando a circulação de pedestres e, especialmente, de pessoas com deficiência, enquanto apenas 7,01% encontram-se livres e adequadas para o uso. Além disso, a presença de rampas para cadeirantes ainda é limitada, o que reforça a necessidade de maior atenção à inclusão social no planejamento urbano.

Outro aspecto relevante é a mobilidade urbana: 64,35% das vias registram predominância de caminhões e ônibus, o que reforça o papel estratégico do Cabo de Santo Agostinho como polo industrial e logístico, mas também amplia a pressão sobre a malha viária e exige intervenções que conciliem fluidez no tráfego e segurança viária.

Esse panorama evidencia a importância de políticas públicas integradas que promovam, simultaneamente, a ampliação da arborização, a melhoria das condições de acessibilidade e o fortalecimento da infraestrutura de transporte. Tais medidas devem ser articuladas de modo a garantir maior equilíbrio ambiental, inclusão social e eficiência urbana, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável e resiliente.

Figura 3: Características do entorno dos domicílios do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: IBGE, 2022.

3.6 Saneamento básico

Em 2023, no município do Cabo de Santo Agostinho, o atendimento por rede de abastecimento de água alcança 77,02% da população total. Na área urbana, esse percentual é de 78,78%, enquanto, na área rural, o índice é de 59,86%. Já a rede coletora de esgoto atende 11,94% da população total, sendo 13,17% da população urbana e apenas 0,02% da população rural. Esses dados representam a proporção de habitantes com acesso direto a esses serviços de saneamento por meio de infraestrutura instalada no município (Figura 4).

Figura 4: Indicadores de atendimento da população de água e esgoto do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: SINISA, 2023.

Ainda conforme o IBGE (2022), 51,82% dos domicílios estão localizados em vias com presença de bueiros ou bocas de lobo, enquanto 48,14% não dispõem dessa estrutura, o que expõe parte significativa da população a riscos de alagamentos e inundações em períodos chuvosos. Esse dado demonstra a necessidade de obras de drenagem que garantam maior segurança hídrica e reduzam impactos ambientais decorrentes da deficiência desse serviço.

3.7 Hidrografia

O município de Cabo de Santo Agostinho encontra-se inserido nos domínios do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos. Seus principais tributários são os Rios: Gurjaú, Jaboatão, Araribá, Pirapora, Cajabuçu, Jasmim e Arrombados, além dos riachos: das Moças, Contra Açude, do Cafofo, Noruega, Santa Amélia, Utinga de Cima, Utinga de Baixo, Algoduais e o Arroio Dois Rios. Os principais corpos de acumulação são os açudes Pirapama (60.937.000m³), Sicupema (3.200.000m³), Represa Gurjaú, Cotovelo e Água Fria, além da Lagoa do Zumbi. O município é banhado a leste pelo Oceano Atlântico. Todos os cursos d'água no município têm regime de escoamento perene e o padrão de drenagem é o dendrítico (FIGURA 5).

Figura 5: Hidrografia do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: FBDS, 2010.

4. Legislação Aplicável

4.1 Legislação Federal

- Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001

O Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais da política urbana no Brasil. Entre seus princípios, destaca-se o direito à cidade sustentável, à gestão democrática e à função social da propriedade (art. 2º).

A arborização urbana, embora não mencionada diretamente na lei, está relacionada à promoção da qualidade ambiental, ao equilíbrio ecológico e à melhoria das condições de vida, elementos essenciais para que as cidades cumpram sua função social (art. 2º, incisos I, IV e VI). Uma vez que, a presença de áreas verdes urbanas contribui para o bem-estar coletivo, o conforto térmico, o controle da poluição e a conservação da biodiversidade.

O Estatuto determina que municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem um Plano Diretor (art. 40), no qual devem constar diretrizes para o uso do solo, proteção ambiental e qualidade urbana. O PMAU, portanto, deve ser articulado ao Plano Diretor e

demais políticas públicas, funcionando como instrumento técnico e legal para orientar o planejamento, manejo e expansão da arborização urbana.

Além disso, a lei prevê a gestão democrática da cidade (art. 43), o que reforça a necessidade de participação social na elaboração do PMAU, garantindo que a arborização urbana atenda às demandas e realidades dos diversos territórios do município.

- Política Nacional de Arborização Urbana - Projeto de Lei nº 3113, DE 2023

O objetivo desta legislação é instituir a Política Nacional de Arborização Urbana (PNAU), ao estabelecer diretrizes, metas e instrumentos para sua gestão em nível nacional. Entre os dispositivos da proposta, destaca-se a obrigatoriedade de os municípios elaborarem seus PMAU's, com estrutura mínima definida em lei.

Segundo o Capítulo III do projeto, o PMAU deve garantir a implantação contínua e integrada dos programas básicos de arborização, com definição clara de objetivos, metas, indicadores, cronogramas, orçamento e estratégias de monitoramento (art. 19). A proposta apresenta um roteiro básico para os planos municipais (art. 20), iniciando com uma introdução que contextualize o histórico, a justificativa e a importância da arborização urbana no município.

Em seguida, deve ser incluída a caracterização física e antrópica do território municipal, conforme os dados do IBGE, contemplando aspectos como clima, relevo, vegetação, uso do solo e perfil socioeconômico da população. A terceira parte do plano deve descrever o sistema de gestão da arborização, incluindo as atribuições dos órgãos competentes, a legislação vigente, os meios de produção e aquisição de mudas, o potencial de plantio e manutenção, a existência de inventários e sistemas de monitoramento, além dos recursos humanos e financeiros disponíveis. Também são abordados os programas de educação ambiental, os canais de comunicação com a sociedade e as ações em andamento.

O plano deve ainda conter um diagnóstico detalhado da situação da arborização urbana, com base em inventários e levantamentos florísticos, indicando a distribuição espacial das árvores, frequência de espécies, dados morfométricos (como diâmetro e altura), condições fitossanitárias e possíveis conflitos com a infraestrutura urbana.

Por fim, o PMAU deve apresentar o planejamento da arborização urbana, estruturado em programas específicos, entre eles o de Informação e Gestão, voltado à

produção e organização de dados espaciais e não espaciais, com inserção no ambiente do Sistema Nacional de Informações sobre Arborização Urbana (SISNAU), a ser criado por essa mesma legislação.

- Política Nacional de Arborização Urbana - Projeto de Lei nº 4309, DE 2021

Além das diretrizes já previstas pelo PL 3113/2023, o PL 4309/2021 apresenta importantes diferenciais em relação à Política Nacional de Arborização Urbana. Ele enfatiza a participação social na elaboração dos PMAU's, contemplando audiências públicas e consultas populares, alinhadas ao conceito de manejo adaptativo, garantindo que a sociedade seja parte ativa no planejamento da arborização urbana.

O projeto também prevê a integração dos PMAU's com outros instrumentos de planejamento, como os Planos Plurianuais (PPA) e planos municipais, estaduais e federais correlatos, promovendo uma abordagem coordenada e sistêmica do planejamento urbano. No tocante aos instrumentos de gestão, o PL 4309/2021 introduz índices de arborização urbana, zonas de proteção de copas e raízes, imunidade de corte, programas de adoção de árvores e áreas verdes, e o conceito de “espaço árvore” em calçadas, ampliando as ferramentas para implementação prática das políticas de arborização.

Quanto à responsabilidade pela implantação, o projeto define que o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos ambientais estaduais e municipais serão os responsáveis diretos, enquanto União e Estados atuarão como agentes indutores, oferecendo suporte técnico, capacitação e recursos financeiros aos municípios.

Por fim, o PL 4309/2021 mantém a ênfase na criação e atualização do Sistema Nacional de Informações sobre Arborização Urbana, garantindo interoperabilidade com os PMAU's e promovendo monitoramento contínuo, mas acrescenta maior detalhamento sobre instrumentos de avaliação e indicadores que orientam o manejo adaptativo das árvores urbanas.

4.2 Legislação Estadual

- Política Florestal do Estado de Pernambuco - Lei nº 11206 de 31/03/1995

A lei estabelece como objetivo central o gerenciamento sustentável da vegetação nativa, com foco na melhoria da qualidade ambiental, promoção da vida e garantia do desenvolvimento sustentável (art. 3º). Entre os princípios destacados estão a adoção de uma ética ambiental como orientadora das ações públicas. Princípio que reforça a importância de políticas locais de arborização urbana que integrem os valores ecológicos e sociais da vegetação ao planejamento urbano.

Embora o instrumento tenha foco predominante em áreas florestais e rurais, ela contempla as áreas urbanas. O §2º do art. 3º determina que, dentro dos perímetros urbanos legalmente definidos, as ações relacionadas à vegetação arbórea devem estar articuladas aos respectivos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo, respeitando as diretrizes ambientais estaduais. Além disso, o §3º estabelece que o parcelamento do solo em áreas com vegetação arbórea deve ser obrigatoriamente licenciado pelo órgão ambiental estadual ou municipal competente, garantindo proteção prévia à vegetação existente.

Ainda que não trate diretamente da arborização urbana, a Política Florestal Estadual oferece fundamento normativo complementar à elaboração do PMAU, ao reconhecer o valor da vegetação urbana como parte do patrimônio ambiental coletivo e ao estabelecer critérios técnicos para sua proteção e manejo.

4.3 Legislação Municipal

As principais normas jurídicas municipais são a Lei Orgânica do Município, de 1990, a Lei Ordinária nº 3.343/2017 (Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e o Plano Diretor Participativo Joaquim Nabuco) e a Lei nº 2179/2004 (Plano de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo). Juntas formam uma importante base legal para a arborização urbana, com dispositivos que tratam de:

- Obrigatoriedade de arborizar vias, praças e espaços públicos;
- Reserva mínima de áreas verdes em parcelamentos e loteamentos;
- Inclusão de arborização nos projetos urbanísticos junto a equipamentos comunitários e sistema viário;

- Proibição de edificação em áreas verdes públicas;
- Integração da arborização ao desenho urbano e à mobilidade;
- Diretrizes de preservação e ampliação da arborização como parte do saneamento ambiental e da qualidade de vida.

Essas normas estabelecem o “o quê” deve ser feito, mas não o “como” fazê-lo.

Uma vez que não estabelecem metas quantitativas, como:

- Número de árvores por habitante ou por quilômetro de via);
- Critérios técnicos para escolha de espécies (nativas, porte, compatibilidade com infraestrutura);
- Padrões de plantio, manejo, poda, irrigação e substituição;
- Estratégias de manutenção e monitoramento;
- Distribuição clara de responsabilidades entre poder público, empreendedores, concessionárias e população.

Neste sentido, o PMAU é um instrumento capaz de criar condições para operacionalizar as obrigações legais já previstas, garantindo que a arborização urbana seja planejada, contínua e integrada às demais políticas públicas. Por meio dele, consolida-se e detalham-se diretrizes que atualmente estão dispersas entre diferentes leis. O PMAU também define metas e indicadores para acompanhamento, como o aumento anual da cobertura arbórea, padroniza procedimentos para licenciamento, execução e manutenção, e facilita a captação de recursos junto a editais e fundos ambientais, que frequentemente exigem planos setoriais. Melhora a fiscalização ao oferecer parâmetros técnicos claros para a cobrança de compensações ambientais, evitando ações pontuais e desconexas, favorecendo assim a formação de corredores verdes e o aumento dos serviços ecossistêmicos.

- Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho – 1990

Esta norma estabelece as diretrizes fundamentais para o ordenamento territorial, a gestão ambiental e o uso do solo urbano, definindo competências do poder público municipal. Entre seus princípios, destaca-se o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida (art. 133), impondo ao município e à coletividade o dever de preservá-lo.

A arborização urbana é tratada de forma explícita no art. 134, que atribui ao poder público municipal a responsabilidade de implantar e manter hortos florestais destinados à recomposição da flora nativa e à produção de espécies diversas para a arborização dos logradouros públicos (inciso VIII), promover ampla arborização da área urbana e repor espécimes deteriorados ou mortos (inciso IX), além de elaborar e implantar planos e projetos de arborização em áreas de favelas, visando proteção ambiental e salubridade habitacional (parágrafo único). Disposições que conectam diretamente a lei à melhoria da qualidade ambiental, ao conforto urbano e à preservação da biodiversidade.

Ao integrar a arborização às ações de planejamento e manejo do espaço urbano, a Lei Orgânica impõe que a política de arborização esteja articulada ao Plano Diretor e ao PMAU, garantindo que essa prática seja instrumento técnico e legal para qualificar o ambiente urbano. Ademais, ao prever medidas de proteção ambiental, reflorestamento com espécies nativas e criação de áreas verdes, a norma reforça a necessidade de que o crescimento urbano ocorra de forma sustentável e com participação social, alinhando infraestrutura, preservação e bem-estar coletivo.

- Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e o Plano Diretor Participativo Joaquim Nabuco – Lei Ordinária nº 3.343, de 22 de dezembro de 2017

É uma norma que estabelece diretrizes e instrumentos para promover o ordenamento territorial, a sustentabilidade ambiental, a mobilidade urbana e a qualidade de vida, integrando ações de infraestrutura, uso do solo e preservação ambiental.

A arborização urbana é contemplada em diversos dispositivos da lei, o que demonstra seu papel estratégico na configuração e qualificação do espaço público. No manejo das águas pluviais (Subseção III, §1º), a arborização é tratada como elemento complementar à drenagem urbana sustentável, contribuindo para a retenção de água, a infiltração no solo e a mitigação de enchentes, ao mesmo tempo em que melhora o conforto térmico e a paisagem urbana.

Na Zona Especial de Corredor de Múltiplos Usos – ZECMU (Art. 98, inciso II), a lei define como objetivo transformar rodovias que atravessam áreas urbanas em avenidas multifuncionais, priorizando transporte público, modais não motorizados e a integração de arborização, mobiliário urbano e acessibilidade universal. Aqui, a

arborização é reconhecida como elemento de humanização das vias, oferecendo sombra, segurança e identidade visual aos espaços de circulação.

Já na Zona Especial de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – ZEDUA (Art. 106), voltada à implantação de novos loteamentos com baixa densidade habitacional, a arborização deve ser componente obrigatório do sistema viário, incluindo passeios arborizados e equipamentos urbanos. Reforçando a necessidade de planejar o crescimento urbano aliado à infraestrutura verde, assegurando que novos bairros já nasçam com um padrão ambiental qualificado.

No campo das diretrizes ambientais (Seção VII, Art. 234, inciso V), o Plano Diretor estabelece como prioridade ampliar o programa de arborização das vias urbanas, articulando-o às demais ações de saneamento ambiental integrado. Esse ponto conecta a arborização às metas mais amplas de saúde ambiental, preservação dos recursos naturais e melhoria do microclima urbano.

Dessa forma, a lei integra a arborização urbana como componente transversal de sua política de desenvolvimento, associando-a à mobilidade sustentável, ao manejo das águas pluviais, à qualificação dos espaços públicos e ao desenho urbano em novos empreendimentos. Ao vincular tais ações a zonas específicas de planejamento e a diretrizes ambientais, o Plano Diretor cria um arcabouço legal que permite alinhar a arborização aos demais instrumentos de gestão urbana, como o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), garantindo que ela seja tratada não como ação isolada, mas como elemento estruturante do território e da qualidade de vida no município.

- Lei nº 2179, de 12 de abril de 2004 (Plano de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo)

Esta Lei estabelece parâmetros, critérios e procedimentos para o parcelamento do solo e o desenvolvimento urbano no município. O objetivo é ordenar o crescimento de forma equilibrada, conciliando infraestrutura, função social da propriedade e preservação ambiental.

Neste sentido, a arborização urbana é tratada como requisito obrigatório em diversos dispositivos, evidenciando sua função estruturante no planejamento territorial. O texto legal determina que o Plano Urbanístico inclua, além da definição do sistema viário e das áreas verdes, um projeto específico de arborização para praças, quadras

esportivas e vias de circulação (art. 36, incisos III e VII). Essa exigência também se aplica aos planos de urbanização, parcelamentos, conjuntos habitacionais e empreendimentos que, para qualificação do ambiente urbano, ampliem áreas verdes e espaços de uso comum (art. 59, §5º, alínea “a”).

A norma protege juridicamente áreas verdes, definindo como *non aedificandi* os espaços públicos destinados a praças e canteiros (art. 67, inciso III), o que preserva a função ambiental e paisagística desses locais. No parcelamento do solo, estabelece-se a reserva mínima de 35% da gleba para logradouros públicos, abrangendo equipamentos urbanos, áreas verdes e sistema de circulação (art. 81, inciso I). Além disso, os projetos de loteamento devem apresentar quadro detalhado de áreas, com indicação da proporção destinada a áreas verdes (art. 84, inciso IV, alínea “e”), e conter projeto de arborização dessas áreas e das vias públicas, obedecendo aos padrões e normas dos órgãos competentes (art. 84, inciso X).

Na fase de licenciamento para parcelamento (art. 101), o município exige novamente a apresentação de projeto geral de arruamento, incluindo áreas verdes, e o projeto de arborização das vias e áreas verdes, reforçando que a arborização não é opcional, mas elemento integrante e obrigatório do desenho urbano.

Assim, a Lei nº 2.179/2004 integra a arborização ao próprio núcleo do planejamento e do licenciamento urbanístico, vinculando-a desde a concepção dos projetos até sua execução, garantindo que novos empreendimentos incorporem infraestrutura verde e contribuam para a melhoria do microclima, da paisagem urbana e da qualidade ambiental do município.

5. Diagnóstico Técnico-Científico Da Arborização Urbana

Este diagnóstico tem como base a realização de uma sequência de trabalhos de pesquisa realizados por estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do IFPE, Campus Cabo de Santo Agostinho, entre os anos de 2021 e 2025. Os estudos tiveram como foco o levantamento das árvores e arbustos presentes nas vias públicas do município, da arborização dos parques e praças, bem como da qualidade ambiental desses espaços, da viabilidade de implantação de um viveiro florestal municipal, de um levantamento sobre a oferta, no mercado privado, de mudas florestais aptas para o plantio em ruas e avenidas, de um estudo sobre a percepção ambiental dos usuários dos parques

e praças e do levantamento do potencial de plantio em vias públicas de dois bairros do Cabo de Santo Agostinho.

5.1 Inventário e Diagnóstico Florístico

5.1.1 Vias públicas

O diagnóstico das vias públicas teve como objetivo desenvolver um Sistema de Informações Geográficas (SIG) para analisar a distribuição espacial da arborização urbana no município do Cabo de Santo Agostinho – PE, contribuindo para o diagnóstico e planejamento ambiental da cidade. Especificamente, buscou-se: (i) espacializar as espécies arbóreas presentes nas ruas e avenidas do perímetro urbano; (ii) quantificar a arborização urbana por bairros; (iii) relacionar a quantidade de árvores por quilômetro linear de rua e por bairro; e (iv) calcular o Índice de Cobertura Arbórea (ICA) como indicador de qualidade ambiental.

A metodologia adotada envolveu a análise geoespacial com uso do software QGIS 3, a partir de imagens georreferenciadas (Google e Bing) e vetorização de dados referentes à localização e delimitação das copas das árvores. Foram aplicadas técnicas de interpolação espacial e união espacial, possibilitando a contagem de árvores, a análise da densidade arbórea por bairro e por quilômetro de via, e a classificação em diferentes níveis de concentração (baixa, média, alta e muito alta). O cálculo do ICA foi realizado considerando a razão entre a área total de copas e a área total das vias urbanas. Considerando que os dados foram organizados em ambiente SIG, existe apenas o potencial de disponibilização em plataforma SIGWEB, o que representaria um avanço importante para a gestão municipal.

O levantamento abrangeu 12 bairros (Destilaria, Vila Social Contra Mocambo, Garapu, Santo Inácio, Centro, Cohab, Charneca, Charnequinha, São Francisco, Malaquias, Rosário e Pirapama), onde foram mapeadas 1.427 árvores, pertencentes a 57 espécies e 25 famílias botânicas. Observou-se predominância de espécies exóticas, como *Ficus benjamina* (194 indivíduos), *Terminalia catappa* (138), *Leucaena leucocephala* (121) e *Licania tomentosa* (100), que juntas representam 38,7% da arborização registrada. Em contrapartida, espécies nativas tiveram participação menos significativa. A análise espacial demonstrou forte desigualdade na distribuição, algumas ruas concentram árvores em abundância, enquanto outras permanecem sem cobertura arbórea. O bairro Cohab

apresentou o maior número de árvores (335), seguido de Garapu (246) e Santo Inácio (250), enquanto São Francisco foi o mais crítico, com apenas 6 indivíduos.

No cálculo do ICA, verificou-se que apenas o bairro Destilaria alcançou percentual próximo ao recomendado na literatura (39%), enquanto todos os demais ficaram abaixo do mínimo de 30%. O bairro São Francisco apresentou apenas 0,1% de cobertura arbórea, seguido de Rosário (1,1%) e Malaquias (1,9%), caracterizando uma arborização precária e insuficiente para proporcionar conforto térmico e qualidade ambiental adequados. A análise também evidenciou que bairros mais recentes ou em processo de urbanização apresentam menor arborização, e que grande parte dos indivíduos foi plantada sem critérios técnicos de adequação ao espaço urbano.

Os resultados revelam que a arborização urbana do Cabo de Santo Agostinho encontra-se em estado crítico, com baixa cobertura, má distribuição e predominância de espécies exóticas.

Neste sentido, o SIG desenvolvido constitui uma importante ferramenta para diagnóstico, monitoramento e planejamento, oferecendo subsídios técnicos para a gestão pública na formulação de um Plano Municipal de Arborização Urbana. Embora os dados ainda não tenham sido disponibilizados em plataforma online, o estudo demonstra que há potencial para integrar essas informações em SIGWEB, ampliando a transparência, permitindo que gestores, pesquisadores e a sociedade tenham acesso às informações e participem de forma mais ativa no planejamento de um ambiente urbano sustentável.

De forma complementar, foi realizado um segundo inventário em Ponte dos Carvalhos e nesse estudo foram catalogadas 140 árvores distribuídas em 24 espécies e 13 famílias botânicas, com predominância de espécies exóticas. As mais representativas foram *Terminalia catappa* L. (16,43%), *Mangifera indica* L. (12,14%), *Roystonea oleracea* (9,29%), *Ficus benjamina* (8,57%) e *Clitoria fairchildiana* (7,86%). Em contrapartida, apenas cinco espécies nativas foram registradas, representando baixa diversidade florística. A análise espacial demonstrou distribuição desigual, com concentração arbórea em pontos específicos da Antiga Estrada Rodovia e baixa densidade no restante das vias, o que compromete a qualidade ambiental do distrito.

No cálculo do ICA, observou-se que apenas a Rua Alto do Sol alcançou índice de 56%, superando o valor mínimo recomendado de 30% (CARCERERI, 2016). Todas as demais ruas apresentaram índices inferiores, com destaque para a Rua Antônio Marinho e a Rua Petromilo Capristano, que obtiveram apenas 1%.

A predominância de espécies exóticas também merece atenção. Embora algumas possam se adaptar bem ao meio urbano, Gonçalves (2017) alerta que sua frequência não deve ultrapassar 15% do total, a fim de evitar problemas ecológicos e paisagísticos. No caso de Ponte dos Carvalhos, a presença significativa de *Terminalia catappa* L. é problemática, pois, segundo Rocha (2004), suas folhas volumosas causam acúmulo de resíduos e entupimento da rede pluvial. Além disso, a análise da densidade arbórea revelou áreas praticamente sem cobertura, indicando ausência de planejamento técnico na introdução das espécies e ausência de manutenção dos indivíduos existentes.

No Anexo I encontram-se as imagens e as tabelas referentes a esse trabalho.

5.1.2 Parques e Praças (Espaços Livres Públicos – ELP)

O diagnóstico da arborização das praças públicas do município do Cabo de Santo Agostinho – PE teve como objetivo caracterizar a composição florística, estrutural e fitossanitária desses espaços, de forma a subsidiar o planejamento e a gestão da arborização urbana. O estudo baseou-se na realização de inventário total das praças, utilizando formulário adaptado de Melo et al. (2007), que incluiu variáveis relacionadas à origem fitogeográfica, altura total e da primeira bifurcação, estado fitossanitário, sistema radicular, avanço das copas, necessidade e condição de podas, além do afastamento em relação ao mobiliário urbano. Para localização e caracterização das praças, foram empregadas imagens de satélite, o recurso Google Street View e o software QGIS 3.10, conforme recomendações de Diógenes et al. (2018).

Foram avaliadas 36 praças distribuídas em 9 bairros, totalizando 895 indivíduos arbóreos pertencentes a 78 espécies e 27 famílias botânicas. A família Fabaceae destacou-se como a mais representativa, corroborando estudos de Vilaça et al. (2016) e Bernardes et al. (2019), que também registraram a predominância dessa família em inventários urbanos. As espécies mais frequentes foram *Clitoria fairchildiana* (14,19%) e *Handroanthus impetiginosus* (11,28%), ambas nativas da flora brasileira. Em relação à origem fitogeográfica, verificou-se a predominância de espécies exóticas (51,62%), superando as nativas (46,70%), padrão semelhante ao observado por Neves et al. (2021) em Santarém (PA) e por Gomes et al. (2016) em Macapá (AP).

Quanto às características dendrométricas, mais de 60% dos indivíduos apresentaram porte entre médio e grande, indicando que a maioria das árvores é relativamente antiga. A altura da primeira bifurcação revelou que cerca de 30% dos indivíduos possuíam

valores acima de 2 metros, o que atende às recomendações para a circulação de pedestres em áreas urbanas (Melo et al., 2007).

A análise fitossanitária mostrou que 70,73% dos indivíduos estavam em boas condições, 24,36% em estado regular e 3,58% em condição ruim, resultados semelhantes aos encontrados por Alves (2018) em diagnóstico realizado nas vias públicas do mesmo município. Em relação ao sistema radicular, 67,49% não apresentaram conflitos com o pavimento, mas parte significativa apresentou raízes expostas ou danificando calçadas. Sobre as copas, 57,43% dos indivíduos apresentaram interferências, especialmente em contato com outras copas ou com a rede elétrica. No que se refere às podas, 71,28% necessitavam de poda leve, mas 47,49% já apresentavam danos físicos oriundos de podas inadequadas, problema comum na arborização urbana brasileira (Fantinel et al., 2015). Além disso, verificou-se que 58,77% dos indivíduos apresentavam conflitos com o mobiliário urbano, principalmente postes e outras árvores, confirmando a ausência de critérios técnicos de plantio (Maria & Biondi, 2019).

No que diz respeito aos espaços livres, observou-se que as praças apresentam elevada taxa de impermeabilização, com cerca de 62% de sua área ocupada por pavimentação ou equipamentos urbanos, restando apenas 38% de solo potencialmente disponível para a arborização. Desse percentual, grande parte apresenta solos compactados e ausência de canteiros estruturados, o que compromete a viabilidade de novos plantios. Em algumas praças, o espaço livre efetivo não ultrapassou 15% da área total, revelando forte limitação para expansão da cobertura arbórea. Segundo Silva et al. (2019), a ausência de áreas livres adequadas reduz a capacidade das praças em desempenhar funções ecológicas e sociais, comprometendo serviços ambientais essenciais, como sombreamento, infiltração de água pluvial e conforto térmico. Dessa forma, a baixa disponibilidade de espaços livres representa um fator limitante para a arborização no município, exigindo intervenções de requalificação urbana que promovam a permeabilidade do solo e a ampliação das áreas destinadas ao plantio.

Os resultados demonstram que, apesar da diversidade florística razoável, a arborização das praças públicas do município encontra-se comprometida pela predominância de espécies exóticas, pela falta de planejamento dos plantios, pela execução inadequada de práticas de manejo e pela insuficiência de espaços livres aptos ao incremento da vegetação. Adicionalmente, foram observadas espécies com frutos de grande porte (*Couroupita guianensis*, *Artocarpus altilis*), com estruturas espinhosas

(*Bougainvillea sp.*, *Pithecellobium dulce*) e com princípios tóxicos (*Spathodea campanulata*, *Nerium oleander*), que oferecem riscos potenciais à população, conforme já discutido por Moura & Agra (1989) e Portes et al. (2019).

Conclui-se que a arborização das praças do Cabo de Santo Agostinho demanda intervenções urgentes no âmbito do planejamento e da gestão ambiental. A elaboração de um Plano Municipal de Arborização Urbana é essencial para aumentar a representatividade de espécies nativas, garantir maior diversidade, reduzir os conflitos com a infraestrutura urbana e qualificar as práticas de manejo. Ademais, a adequação e ampliação dos espaços livres destinados ao plantio constituem fator estratégico para elevar a cobertura arbórea e proporcionar os serviços ecossistêmicos necessários à qualidade ambiental urbana. Nesse sentido, a experiência de inventários florísticos, como este, constitui instrumento fundamental para subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à construção de cidades mais sustentáveis (Souza, 2016; Costa et al., 2020).

No Anexo II encontram-se as imagens e as tabelas referentes a esse trabalho.

5.2 Áreas com Potencial de Plantio

O diagnóstico das áreas com potencial de plantio para arborização em calçadas das vias públicas do município do Cabo de Santo Agostinho – PE teve como objetivo identificar e espacializar os locais aptos à implantação de espécies arbóreas, de modo a subsidiar o planejamento urbano e a gestão da arborização municipal. A pesquisa foi realizada nos bairros da Destilaria e Vila Social, utilizando levantamento de campo aliado a ferramentas de geoprocessamento, conforme metodologia já consolidada em diagnósticos de arborização urbana (BORGES et al., 2018; RECIFE, 2017).

Inicialmente, a análise das calçadas considerou a interpretação visual por meio do Google Earth e do recurso Street View, complementada por visitas in loco para verificar a presença de interferências não captadas pelas imagens, como instalações subterrâneas, postes de fiação elétrica, placas de sinalização, garagens e paradas de ônibus. A indicação dos pontos aptos seguiu os parâmetros definidos no Manual de Arborização Urbana do Recife (RECIFE, 2017), que estabelece distâncias mínimas em relação à infraestrutura urbana, diferenciando as tipologias de pequeno, médio e grande porte.

Nos dois bairros avaliados, a área total de calçadas analisadas correspondeu a 11.494,01 m² em cada localidade. Após a aplicação da álgebra de mapas no software QGIS 3.22, verificou-se que as maiores extensões de áreas aptas corresponderam às destinadas ao plantio de árvores de pequeno porte (2.272,39 m² – 19,77%), seguidas por

árvores de médio porte (1.111,05 m² – 9,67%) e grande porte (907,02 m² – 7,89%). Esses resultados confirmam a tendência apontada por Tabenuma e Carvalho (2021), segundo a qual calçadas com restrições estruturais possibilitam maior inserção de espécies de pequeno porte, especialmente em áreas sob redes elétricas.

A partir da quantificação espacial, foram inicialmente propostos 170 pontos potenciais de plantio para o bairro da Destilaria e 192 pontos para a Vila Social. Entretanto, as visitas de campo permitiram a exclusão de pontos em função de edificações recentes ou da presença de indivíduos já plantados, resultando em 164 pontos finais na Destilaria e 182 na Vila Social. No primeiro bairro, predominaram árvores de pequeno porte (121), seguidas de grande porte (36) e médio porte (7). Na Vila Social, também se destacou o pequeno porte (156), enquanto os pontos restantes foram divididos entre médio (19) e grande porte (7). Esses números reforçam a importância de diagnósticos em campo, já que imagens desatualizadas podem gerar sobreposições ou indicações incorretas de áreas disponíveis, conforme também verificado por Duarte et al. (2018).

Outro ponto relevante observado foi a inexistência de áreas aptas em determinados trechos, devido à largura insuficiente das calçadas, inferior a 1,5 metro. Situações como essa confirmam a necessidade de incorporar critérios de arborização no planejamento urbano, pois, como destacam Junior et al. (2007), a ausência de dimensionamento adequado resulta em conflitos posteriores entre árvores, mobiliário urbano e redes elétricas, levando a podas drásticas e descaracterização morfológica das espécies.

De maneira geral, a análise demonstrou que a maior parte das ruas da Destilaria (13) e da Vila Social (22) apresentou potencial para árvores de pequeno porte, enquanto poucas foram adequadas para espécies de maior dimensão. Esse cenário limita a diversidade estrutural da arborização e, conseqüentemente, a provisão de serviços ecossistêmicos. No entanto, mesmo com restrições, os resultados evidenciam a possibilidade de expansão da arborização urbana, especialmente quando os pontos de plantio são selecionados de forma planejada e integrada com os equipamentos urbanos. Segundo Medeiros et al. (2023), o aumento da faixa de arborização urbana é diretamente responsável pela melhoria do conforto térmico e pelo fornecimento de benefícios ambientais e sociais.

No Anexo III encontram-se as imagens e as tabelas referentes a esse trabalho.

5.3 Produção de Mudanças e Suprimento

A análise da produção de mudas destinadas à arborização urbana na Região Metropolitana do Recife (RMR) teve como objetivo identificar e caracterizar os viveiros públicos e privados existentes, avaliando sua capacidade produtiva, espécies cultivadas e infraestrutura disponível. O levantamento foi realizado a partir de bases de dados prévias (Faria, 2010; Mota et al., 2019), complementadas por consultas a websites institucionais, contatos telefônicos e visitas in loco, além da aplicação de questionário semiestruturado via Google Forms.

Foram catalogados 53 estabelecimentos na RMR com atividade relacionada à produção de mudas arbóreas e arbustivas, distribuídos entre os municípios de Recife, Paulista, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Goiana, entre outros. Desses, apenas 12 aceitaram participar da pesquisa, fornecendo informações detalhadas sobre infraestrutura, técnicas de produção e espécies ofertadas. Entre os municípios com maior número de viveiros destacaram-se Recife (16 estabelecimentos) e Paulista (10), enquanto em localidades como Escada, Araçoiaba, Abreu e Lima, Moreno e Ilha de Itamaracá não foram identificados viveiros cadastrados.

Dentre os viveiros analisados, destacaram-se o Jardim Botânico do Recife, o Viveiro Atmospha Paiva (Cabo de Santo Agostinho), o Atmospha Igarassu e a Sementeira Santamélia (Igarassu), que apresentaram maior estrutura e capacidade produtiva. O Jardim Botânico do Recife, com área de 2.260,12 m², possui capacidade de produção de aproximadamente 5 mil mudas por ano, destinadas em grande parte ao reflorestamento. O Viveiro Atmospha (Paiva e Igarassu) conta com cerca de 25.000 m² e produção anual estimada em 25 mil mudas, voltada majoritariamente para o mercado de paisagismo. A Sementeira Santamélia apresentou capacidade de produção de aproximadamente 20 mil mudas/ano em área de 28.481,73 m².

As espécies produzidas seguiram, em parte, as recomendações do Manual de Arborização Urbana do Recife (2017), incluindo *Handroanthus chrysotrichus* (ipê-amarelo), *Handroanthus impetiginosus* (ipê-roxo), *Jacaranda cuspidifolia* (jacarandá), *Bauhinia unguolata* (mororó-do-litoral) e *Talipariti pernambucense* (algodão-da-praia), entre outras, que atendem aos critérios dendrométricos recomendados. Entretanto, também foram observadas espécies não indicadas para arborização urbana, como *Syagrus romanzoffiana* (jerivá) e *Chrysobalanus icaco* (guajiru).

Em relação à infraestrutura, 83,3% dos viveiros relataram possuir casa de sombra e 58,3% estufas. Quanto à irrigação, 58,3% utilizavam sistema manual, 33,3% misto (manual e automatizado) e apenas 8,3% totalmente automatizado. A principal fonte de água foi proveniente da Compesa e poços artesianos (58,3%).

O levantamento evidenciou que, embora existam iniciativas de produção de mudas na RMR, apenas uma parcela reduzida dos viveiros concentra sua produção em espécies adequadas para arborização urbana, sendo a maioria voltada para o mercado ornamental e de paisagismo. A capacidade técnica e produtiva, quando existente, não é direcionada prioritariamente à arborização de ruas e avenidas, refletindo a carência de estabelecimentos especializados para atender à demanda estimada de aproximadamente 10.000 mudas/ano no município do Cabo de Santo Agostinho.

No Anexo IV encontram-se as imagens e as tabelas referentes a esse trabalho.

5.4 Educação Ambiental e Sensibilização

A arborização urbana constitui elemento essencial para a sustentabilidade das cidades, pois presta serviços ecossistêmicos que melhoram a qualidade ambiental, o conforto térmico, a paisagem e a saúde da população. Este estudo teve como objetivo utilizar a Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC) por meio de QR Codes como ferramenta de aproximação dos usuários de praças públicas ao patrimônio natural do município do Cabo de Santo Agostinho – PE. A base de dados utilizada foi o inventário arbóreo realizado em 2021, a partir do qual foram levantadas informações botânicas, dendrológicas e usos das espécies. Em seguida, foi elaborado um website com conteúdo simplificados em linguagem acessível, associado a QR Codes instalados em placas nas árvores e palmeiras. O material continha nome científico, nome popular, família, origem, características, usos e imagens das espécies, além de formulário para avaliar a percepção da população.

O estudo foi desenvolvido no Parque da Academia da Cidade, com área de 12.916 m², e no Parque da Destilaria, com área de 10.540 m². Foram selecionadas 16 espécies, sendo oito nativas e oito exóticas, que totalizaram 219 indivíduos arbóreos e palmáceos. As famílias mais representativas foram Arecaceae, com cinco espécies, e Bignoniaceae, com quatro. No total, foram produzidas e instaladas 34 placas em PVC rígido contendo QR Codes, distribuídas entre os dois parques. O acesso ao website foi monitorado pelo Google Analytics, registrando 355 visualizações e 87 usuários únicos em cinco meses,

com tempo médio de permanência de 1 minuto e 7 segundos. As espécies mais acessadas foram embaúba, jambo, pau-brasil, sombreiro e areca-bambu.

Durante a execução, observou-se ocorrência de vandalismo, com 17,5% das placas danificadas ou removidas, especialmente no Parque da Destilaria. Ainda assim, a ferramenta se mostrou eficaz na aproximação da população ao patrimônio natural. A percepção ambiental foi avaliada a partir de 14 formulários respondidos, indicando que 64,3% dos usuários tinham conhecimento apenas parcial sobre as espécies. Metade declarou não possuir árvores em suas ruas e 78,6% manifestaram interesse em receber plantio. As espécies mais sugeridas foram ipês, mangueira e oitizeiro. Os principais benefícios relatados foram sombra e redução do calor (57,1%) e preservação da biodiversidade (42,9%). De forma unânime, os respondentes recomendaram a ampliação do projeto para outros espaços, incluindo praças, ruas e escolas.

Conclui-se que a utilização de QR Codes em árvores urbanas configurou uma ferramenta eficaz de educação ambiental e valorização da vegetação das praças públicas do Cabo de Santo Agostinho. Apesar das limitações observadas, como os danos às placas, os resultados apontam para a importância de integrar tecnologia, educação ambiental e arborização urbana. A replicação da ação em outros espaços públicos, especialmente praças e escolas, é viável e recomendada, contribuindo para a consolidação de uma gestão ambiental participativa e sustentável.

No Anexo V encontram-se as imagens e as tabelas referentes a esse trabalho.

5.5 Aspectos da legislação municipal relacionados à temática de áreas verdes urbanas

As legislações municipais do Cabo de Santo Agostinho apresentam uma base normativa sólida para a inserção da arborização urbana como componente estruturante do planejamento territorial e da gestão ambiental. A Lei Orgânica do Município, de 1990, estabelece princípios fundamentais relacionados ao direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e atribui ao poder público municipal a responsabilidade de implantar hortos florestais, promover a arborização da área urbana, repor espécimes deteriorados e elaborar planos específicos para áreas de favelas, vinculando a arborização à proteção ambiental, à salubridade habitacional e à melhoria da qualidade de vida. Ao articular tais disposições ao Plano Diretor e ao futuro Plano Municipal de Arborização

Urbana (PMAU), a Lei Orgânica orienta para que o crescimento urbano ocorra de forma sustentável e participativa.

No mesmo sentido, a Lei Ordinária nº 3.343/2017, que institui a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e o Plano Diretor Participativo Joaquim Nabuco, reforça a arborização como elemento estratégico do ordenamento territorial. A norma a insere como componente de drenagem urbana sustentável, mitigando enchentes e qualificando o conforto térmico, além de prever sua integração à mobilidade urbana por meio de zonas específicas, como a ZECMU (Zona Especial de Corredor de Múltiplos Usos) e a ZEDUA (Zona Especial de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), que determinam a arborização de vias, passeios e equipamentos urbanos em novos empreendimentos. Ademais, ao estabelecer como prioridade a ampliação da arborização das vias urbanas articulada ao saneamento ambiental integrado, o Plano Diretor reconhece a arborização como política transversal e estruturante, conectada a objetivos de preservação ambiental, saúde pública e qualidade de vida.

A Lei nº 2.179/2004, por sua vez, dispõe sobre o Plano de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, integrando a arborização ao processo de parcelamento e licenciamento urbano. A legislação exige que os planos urbanísticos contemplem projetos específicos de arborização em praças, vias e áreas de circulação, além de determinar a reserva mínima de áreas verdes e a proteção jurídica de espaços públicos classificados como *non aedificandi*. Também impõe a obrigatoriedade da apresentação de projetos de arborização em loteamentos e reparcelamentos, vinculando-os às normas técnicas municipais, o que reforça a arborização como requisito indispensável à qualificação ambiental dos empreendimentos.

Embora essas normas definam obrigações claras quanto à presença da arborização nos espaços públicos, elas não estabelecem parâmetros técnicos, metas quantitativas ou mecanismos de monitoramento que assegurem a efetividade de sua implementação. Nesse contexto, o Plano Municipal de Arborização Urbana se apresenta como instrumento essencial para operacionalizar os dispositivos legais existentes, consolidando diretrizes dispersas, estabelecendo padrões técnicos, metas e indicadores, além de organizar responsabilidades entre diferentes atores. O PMAU possibilita ainda maior eficiência na fiscalização, captação de recursos e na promoção de corredores verdes, fortalecendo a integração entre urbanização, infraestrutura verde e serviços ecossistêmicos, e garantindo que a arborização urbana seja tratada como política

contínua, planejada e articulada às demais estratégias de desenvolvimento sustentável do município.

6. Propostas Técnicas para Subsidiar o PMAU

6.1 Manutenção

Constatou-se que muitos dos problemas identificados decorrem da ausência de manejo regular, resultando em árvores com podas mal executadas, raízes em conflito com o pavimento e indivíduos comprometidos por doenças e pragas. Situação que demonstra a necessidade de maior intensidade das operações de manejo e manutenção, a realização de momentos de capacitação da equipe operacional e elaboração de manual técnico com as devidas orientações para os cuidados com as árvores urbanas.

6.2 Diversificação e seleção de espécies

Os resultados apresentados indicaram que a arborização urbana do município apresenta predominância de espécies exóticas e reduzida representatividade de nativas, o que compromete a diversidade ecológica. Nesse sentido, propõe-se a criação de uma lista de espécies recomendadas, priorizando nativas da Mata Atlântica adaptadas ao ambiente urbano. Essa iniciativa deve ser acompanhada por critérios técnicos que contemplem porte, sistema radicular e resistência a pragas e doenças, de modo a garantir maior diversidade biológica e sustentabilidade dos plantios.

6.3 Criação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG)

A ausência de informações integradas sobre a arborização urbana dificulta o planejamento e o monitoramento das árvores existentes. Recomenda-se a implantação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) que concentre dados sobre inventário, estado fitossanitário, intervenções de manejo e áreas prioritárias para novos plantios. Esse sistema deve ser atualizado periodicamente e disponibilizado de forma acessível aos gestores e à população, fortalecendo a transparência e o acompanhamento das ações relacionadas à arborização.

6.4 Criação de ações efetivas de educação ambiental

Constatou-se que parte dos problemas da arborização urbana está relacionada à falta de envolvimento e conscientização da população. Propõe-se o fortalecimento das ações de educação ambiental, por meio de programas contínuos em escolas, campanhas de sensibilização e uso de tecnologias interativas, como aplicativos e QR Codes. A participação da comunidade deve ser estimulada em atividades de plantio e adoção de árvores, consolidando a arborização urbana como elemento de identidade local e corresponsabilidade cidadã.

6.5 Criação de mecanismos de incentivos e de regulamentação

Observou-se que, embora existam leis municipais que tratam da arborização urbana, ainda faltam parâmetros técnicos claros, metas quantitativas e instrumentos de fiscalização. Recomenda-se a criação de um manual técnico que defina critérios de plantio, manutenção e substituição de espécies, bem como normas para podas e supressões. Além disso, sugere-se instituir incentivos fiscais, certificações ou selos de reconhecimento para empreendimentos e cidadãos que contribuam com a ampliação e a preservação da arborização urbana. Essas medidas visam fortalecer a gestão municipal e estimular o engajamento da sociedade civil no processo de construção de cidades mais verdes e sustentáveis.

6.6 Gerenciamento dos resíduos de podas

Não foram realizados estudos sobre os resíduos das podas e erradicações, no entanto observou-se ao longo da pesquisa que a prefeitura municipal usa máquinas de trituração de madeira nas operações de poda e erradicação de árvores. Diante dessa observação, recomenda-se que sejam feitos estudos sobre a quantidade, qualidade e a frequência de geração, de forma que seja possível conhecer melhor o contexto e propor soluções para o reaproveitamento sustentável desse material, incluindo a possibilidade de desenvolvimento de produtos que possam ser comercializados, como pellets de madeira.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os diagnósticos apresentados ao longo deste relatório, compilados a partir dos trabalhos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do IFPE – Campus Cabo de Santo Agostinho, oferecem subsídios técnicos relevantes para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana do Cabo de Santo Agostinho (PMAU).

Cada estudo contribui de maneira específica: os levantamentos florísticos e fitossociológicos apontam a diversidade e a distribuição espacial das espécies; as avaliações de qualidade ambiental em praças e áreas verdes demonstram os impactos da arborização sobre o bem-estar urbano, as análises sobre viveiros e potencial de plantio indicam a viabilidade de produção e fornecimento de mudas; os estudos sobre percepção ambiental e educação subsidiam estratégias de sensibilização da população; e o levantamento da legislação municipal que possui interface com a arborização urbana contribui para que se possa trabalhar na construção de uma política pública robusta e efetiva.

Os anexos que acompanham este relatório reúnem informações detalhadas desses diagnósticos, funcionando como complemento técnico ao texto principal. Ao integrar os resultados, é possível estabelecer diretrizes práticas para o PMAU, tais como: definição de espécies prioritárias para plantio; ampliação da infraestrutura de viveiros municipais; priorização de áreas com déficit de cobertura arbórea; inclusão de programas de educação ambiental; e adoção de indicadores de monitoramento da arborização urbana.

Dessa forma, os trabalhos apresentados deixam de ser apenas diagnósticos pontuais e se configuram como base técnica estruturante para um planejamento de arborização alinhado às necessidades locais, fortalecendo a relação entre ciência, gestão pública e participação social no município do Cabo de Santo Agostinho.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

8.1 Relatórios Finais do Programa de Iniciação Científica

ANICETO, F. D. S. Diagnóstico da arborização das praças públicas do município do Cabo de Santo Agostinho-PE. 2021. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2021.

ANICETO, F. D. S. Diagnóstico da qualidade ambiental dos espaços livres do município do Cabo de Santo Agostinho-PE. 2022. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2022.

ANICETO, F. D. S. Valorização do patrimônio natural de uma praça pública por meio da utilização da ferramenta de TDIC QR Code. 2023. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2023.

SILVA, Á. M. B. da. Desenvolvimento de um sistema de informações geográficas para planejamento da arborização urbana no município do Cabo de Santo Agostinho. 2021. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2021.

SILVA, Á. M. B. da. Desenvolvimento de um sistema de informações geográficas para diagnóstico da arborização urbana no distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. 2022. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2022.

SILVA, G. M. da. Arborizar: um plano sustentável de arborização urbana. 2025. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2025.

SILVA, L. S. da. Viabilidade técnica de implantação de um viveiro municipal no município do Cabo de Santo Agostinho/PE. 2012. Relatório final (Programa de Bolsista de Iniciação Acadêmica – BIA) – Instituto Federal de Pernambuco, 2012.

SILVA, L. S. da. Viveiros florestais na Região Metropolitana do Recife e a produção de mudas para arborização urbana. 2022. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2022.

SILVA, L. S. da. Potencial de plantio para arborização de calçadas em vias públicas da área urbana do Cabo de Santo Agostinho, PE. 2024. Relatório final (Programa de Iniciação Científica – PIBIC) – Instituto Federal de Pernambuco, 2024.

8.2 Bibliografias citadas neste documento

ALVES, S. C. Diagnóstico da arborização de ruas na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. 2018. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018.

BACELAR, W. J. L. et al. Diagnóstico quali-quantitativo da arborização urbana da cidade de Monte Alegre, Pará, Brasil. *Ciência Florestal*, Santa Maria, v. 30, n. 4, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5902/1980509838182>.

BERNARDES, A. M. A. et al. Levantamento florístico e fitossociológico do componente arbóreo de praças públicas do município de Iporá, Goiás. *Revista Verde*, Pombal, v. 14, n. 3, p. 436-442, 2019.

BORGES, D. A. B.; LIMA, E. R. V.; SANTOS, J. S.; CUNHA, M. C. L.; CASTRO, A. A. B. C. Análise de arborização urbana na cidade de Patos/PB. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 11, n. 4, p. 1342-1359, 2018.

CARCERERI, V. H.; BIONDI, D.; BATISTA, A. C. Análise da cobertura arbórea das praças de Curitiba-PR. *Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*, Curitiba, v. 11, n. 2, p. 12-26, 2016.

COSTA, R. R.; SANTOS, M. G. S.; SILVA, R. N. Análise da percepção ambiental dos frequentadores da área verde Dom Constantino Luers, no município de Arapiraca-AL. *Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*, Curitiba, v. 15, n. 1, p. 50-65, 2020.

DIÓGENES, F. E.; SOUSA, T. S.; BOTREL, R. T.; CASTRO, V. G. Análise da arborização do Campus Sede da Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró-RN. *Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*, Curitiba, v. 13, n. 3, p. 13-23, 2018.

DUARTE, T. E. P. N.; ANGEOLETTO, F.; SANTOS, J. W. M. C.; SILVA, F. F.; BOHRER, J. F. C.; MASSAD, L. Reflexões sobre arborização urbana: desafios a serem superados para o incremento da arborização urbana no Brasil. *Revista Agroambiente*, v. 11, n. 1, p. 327-341, 2018.

FARIA, G. M. Diversidade de espécies nos viveiros florestais do Centro de Endemismo Pernambuco e suas implicações ecológicas. 2010. 34 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) – Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.

GOMES, E. M. C.; RODRIGUES, D. M. S.; SANTOS, J. T.; BARBOSA, E. J. Análise quali-quantitativa da arborização de uma praça urbana do Norte do Brasil. *Nativa*, Sinop, v. 4, n. 3, p. 179-186, 2016.

GONÇALVES, A. M. Avaliação da arborização urbana no bairro de Santa Luzia, Itacoatiara, Amazonas. 2017. Monografia (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade do Estado do Amazonas, Itacoatiara, 2017.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico: Cabo de Santo Agostinho. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 5 jan. 2022.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Histórico do município: Cabo de Santo Agostinho. 2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 15 fev. 2022.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População rural e urbana. 2015. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 dez. 2021.

- JUNIOR, J. H. A.; VOLPE-FILIK, A.; LIMA, A. M. L. P.** Programa amiga árvore: plantio de árvores em vias públicas na cidade de Piracicaba/SP. *Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*, Curitiba, v. 2, n. 2, 2007.
- LONDE, P. R.** Sistemas de espaços livres: uma avaliação da qualidade ambiental das áreas verdes de Patos de Minas/MG. 2015. 195 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.
- MEDEIROS, B. C.; PEREIRA, M. A. M.; CONCEIÇÃO, P. H. Z.; BARRAL, U. M.** Valorização econômica ambiental e sugestões para o planejamento arbóreo na Universidade de Brasília, campus Darcy Ribeiro. *Eco da Graduação*, Brasília, v. 8, n. 1, edição 15, 2023.
- MELO, R. R.; FILHO, J. A.; RODOLFO JÚNIOR, F.** Diagnóstico qualitativo e quantitativo da arborização urbana no bairro Bivar Olinto, Patos, Paraíba. *Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 64-78, 2007.
- MOTA, L. R. et al.** Composição e atributos funcionais das espécies cultivadas nos viveiros da região metropolitana do Recife e presentes na regeneração natural de áreas de Floresta Atlântica de Pernambuco. 2019. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão Ambiental) – Instituto Federal de Pernambuco, Recife, 2019.
- NEVES, J. et al.** Florística e índices espaciais das praças do bairro Centro no Município de Santarém (PA). *Revista Agro@ambiente*, Maringá, v. 14, n. 2, p. 383-394, 2021.
- RECIFE (Pernambuco).** Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. *Manual de arborização: orientações e procedimentos técnicos básicos para a implantação e manutenção da arborização da cidade do Recife*. 2. ed. Recife: [s.n.], 2017.
- ROCHA, R. T.; LELES, P. S. S.; NETO, S. N. O.** Arborização de vias públicas em Nova Iguaçu, RJ: o caso dos bairros Rancho Novo e Centro. *Revista Árvore*, v. 28, n. 4, p. 599-607, 2004.
- SANTOS, J. B.** Paisagens, ecossistemas, crescimento urbano e suas inter-relações: o caso de Capão da Canoa, Litoral Norte Gaúcho. 2020. 168 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020.
- SILVA, L. M.; HASSE, I.; CADORIN, D. A.; OLIVEIRA, K. A.; OLIVEIRA, F. A. C.; BETT, C. F.** Inventário da arborização em duas vias de Mariópolis/PR. *Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana*, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 36-53, 2008.
- SOUZA, C. S.** Sustentabilidade urbana: conceituação e aplicabilidade. 2016. 122 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável) – Universidade Federal de São João Del-Rei, Ouro Branco, 2016.
- SOUZA, V. C.; LORENZI, H.** *Botânica sistemática: um guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II*. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2005.

TABENUMA, S. S. K.; CARVALHO, S. M. Levantamento e potencial de plantio da arborização de calçadas em vias públicas da área urbana de Ponta Grossa, PR. *Terra Plural*, Ponta Grossa, v. 15, e2117148, p. 1-16, 2021.

VILAÇA, M. D.; SOUZA, A. A.; SILVA, A. K. O.; PEREIRA, E. C. Avaliação da qualidade ambiental do parque da Jaqueira – Recife, Pernambuco. *Revista Brasileira de Geografia Física*, Recife, v. 9, n. 1, p. 163-171, 2016.

9. Anexos

Anexo I – Vias Públicas

Figura 6: Mapa da distribuição das árvores nos bairros do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 7: Mapa de densidade de arborização urbana dos Bairros da Destilaria e Vila Social, Cabo de Santo Agostinho-PE. **Fonte:** O autor

Figura 8: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro de Garapu, Cabo de Santo Agostinho-PE. **Fonte:** O autor

Figura 9: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Santo Inácio, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 10: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Centro, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 11: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Cohab, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 12: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Charneca, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 13: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Charnequinha, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 14: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro São Francisco, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 15: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Malaquias, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 16: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Rosário, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 17: Mapa de densidade de arborização urbana do Bairro Pirapama, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Tabela 1: Área das vias e de projeção da copa por bairro do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Bairros	NI	Área da Via	Área de Projeção de Copa
		(m ²)	(m ²)
Centro	161	140.193,75	8.963,90
Charneca	107	195.688,13	7.499,56
Charnequinha	24	77.775	3.485,83
Cohab	335	149.016,88	14.547,10
Destilaria	163	34.482,38	13.515,20
Garapu	246	313.716,3	6.885,84
Malaquias	22	71.421,88	1.389,10
Pirapama	71	133.113,13	2.629,23
Rosário	13	39.202,31	453,95
Santo Inácio	250	109.540,63	8.612,79
São Francisco	6	119.765,63	64,45
Vila Social	29	40.611,75	2.519,98
Total	1.427	1.424.507,69	70.566,9

Figura 18: Proporcionalidade das ruas dos bairros em relação à cobertura arbórea, no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor

Figura 19: Porcentagem do Índice de Cobertura Arbórea dos bairros do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor

Tabela 2: Nome científico, família e quantitativo das árvores encontradas a partir do levantamento geoespacial nos bairros do município do Cabo de Santo Agostinho - PE

Nome popular	Nome científico	Família	Quant.
Abacateiro	<i>Persea americana</i>	Lauraceae	2
Abricó de praia	<i>Mimusops coriacea</i>	Sapotaceae	2
Acácia	<i>Acacia sp.</i>	Fabaceae	14
Acácia branca	<i>Moringa oleifera</i>	Moringaceae	7
Acácia	<i>Albizia julibrissin</i>	Fabaceae	2
Acerola	<i>Malpighia emarginata</i>	Malpighiaceae	3
Algaroba	<i>Prosopis juliflora</i>	Fabaceae	1
Amendoeira-da- Árvore-guarda-	<i>Terminalia catappa L.</i>	Combretaceae	138
Azeitoneira	<i>Schefflera actinophylla (syn.</i>	Araliaceae	2
Bisnagueira	<i>Syzygium cumini (L.) Skeels</i>	Myrtaceae	16
Brasileirinha	<i>Spathodea campanulata</i>	Bignoniaceae	4
Cajazeiro	<i>Euonymus japonicus</i>	Fabaceae	21
Cajueiro	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	20
Cássia de são	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae	2
Chapéu-de-napoleão	<i>Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin &</i>	Fabaceae	11
Chuva-de-ouro	<i>Thevetia peruviana</i>	Apocynaceae	1
Coqueiro	<i>Cassia ferruginea</i>	Fabaceae	10
Coqueiro anão	<i>Cocos nucifera L.</i>	Arecaceae	47
Dendezeiro	<i>Cocos nucifera L</i>	Arecaceae	6
Eucalipto	<i>Elaeis guineensis</i>	Arecaceae	3
Felício	<i>Eucalyptus</i>	Myrtaceae	42
Figueira-benjamin	<i>Filicium decipiens</i>	Sapindaceae	2
Flamboiã	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae	194
Fruta-pão	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	60
Goiabeira	<i>Artocarpus altilis</i>	Moraceae	1
Ipê	<i>Psidium guajava L.</i>	Myrtaceae	6
Ipê amarelo	<i>Handroanthus albus</i>	Bignoniaceae	40
Ipê rosa	<i>Handroanthus albus (Cham.)</i>	Bignoniaceae	1
	<i>Tabebuia avellaneda</i>	Bignoniaceae	1

Jambeiro	<i>Syzygium jambos</i>	Myrtaceae	50
Jaqueira	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae	6
Jasmim do caribe	<i>Plumeria pudica</i>	Apocynaceae	4
Leucena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	121
Macaíba	<i>Acrocomia aculeata</i>	Arecaceae	29
Mamão	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	2
Manga	<i>Mangifera indica L.</i>	Anacardiaceae	42
Mata-fome	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	46
Nim	<i>Azadirachta indica A. Juss.</i>	Meliaceae	29
Oiti	<i>Licania tomentosa Benth</i>	Chrysobalanac	100
Paineira	<i>Ceiba speciosa</i>	Bombacaceae	7
Palmeira de cuba	<i>Roystonea regia</i>	Arecaceae	2
Palmeira de leque	<i>Washingtonia robusta H. Wendl</i>	Arecaceae	1
Palmeira fênix	<i>Phoenix</i>	Arecaceae	1
Palmeira imperial	<i>Roystonea oleracea (Jacq.) O. F.</i>	Arecaceae	34
Palmeira leque de	<i>Pritchardia Pacifica</i>	Arecaceae	3
Palmeira rabo de	<i>Caryota urens</i>	Arecaceae	1
Pau d'água	<i>Dracaena fragrans</i>	Liliaceae	2
Pau formiga	<i>Triplaris americana L</i>	Polygonaceae	5
Pau-brasil	<i>Paubrasilia echinata</i>	Fabaceae	45
Pinheiro	<i>Pinus</i>	Pinaceae	6
Pixirico	<i>Clidemia hirta</i>	Melastomatac	4
Primavera	<i>Bougainvillea</i>	Nyctaginaceae	2
Sapotizeiro	<i>Manilkara zapota</i>	Sapotaceae	3
Sibipiruna	<i>Caesalpinia pluviosa</i>	Fabaceae	15
Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	Fabaceae	93
Tamarindo	<i>Tamarindus indica</i>	Fabaceae	3
Tespésia	<i>Thespesia grandiflora DC</i>	Malváceas	3
Total	-	-	1318

Figura 20: Distribuição de árvores urbanas no Distrito de Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo de Santo Agostinho - PE.

Fonte: O autor

Tabela 3: Nome popular, nome científico, família, origem e o número de indivíduos arbóreos obtidos a partir do levantamento geoespacial e sua frequência, Distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Nome popular	Nome científico	Família	Exótica/Nativa	NI	Fr(%)
Acácia amarela	<i>Cassia fistula</i>	Caesalpiniaceae	E	2	1,43
Acácia branca	<i>Moringa oleifera</i>	Moringaceae	E	1	0,71
Amendoeira-da-praia	<i>Terminalia catappa L.</i>	Combretaceae	E	23	16,43
Amoreira	<i>Morus nigra</i>	Moraceae	E	1	0,71
Brasileirinha	<i>Euonymus japonicus</i>	Fabaceae	E	1	0,71
Buquê de noiva	<i>Plumeria pudica</i>	Apocynaceae	E	3	2,14
Cajá	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	N	4	2,86
Caju	<i>Anacardium occidentale L.</i>	Anacardiaceae	N	1	0,71
Coqueiro	<i>Cocos nucifera L.</i>	Arecaceae	E	5	3,57
Coqueiro anão	<i>Coco nucifera</i>	Arecaceae	E	1	0,71
Eucalipto comum	<i>Eucalyptus globulus Labill</i>	Myrtaceae	E	1	0,71
Felício	<i>Filicium decipiens</i>	Sapindaceae	E	1	0,71
Figueira benjamin	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae	E	12	8,57
Flamboiã-mirim	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Fabaceae	E	1	0,71
Ipê	<i>Handroanthus ochraceus</i>	Bignoniaceae	N	2	1,43
Jaca	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae	E	1	0,71
Macaúba	<i>Acrocomia aculeata</i>	Arecaceae	N	2	1,43
Manga	<i>Mangifera indica L.</i>	Anacardiaceae	E	17	12,14
Mata-fome	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	E	8	5,71
Nim	<i>Azadirachta indica A. Juss.</i>	Meliaceae	E	4	2,86
Palmeira Imperial	<i>Roystonea oleracea</i>	Arecaceae	E	13	9,29
Palmeira indiana	<i>Veitchia merrillii</i>	Arecaceae	E	1	0,71
Pau-brasil	<i>Paubrasilia echinata</i>	Fabaceae	N	6	4,29
Sombreiro	<i>Clitoria fairchildiana</i>	Fabaceae	E	11	7,86
Não identificada	-	-	-	18	12,86
Total				140	100

Tabela 4: Número de indivíduos (NI), área das ruas e área de projeção da copa das árvores no distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Ruas	NI	Área da via (m²)	Área de projeção da copa (m²)
Rua Antônio Marinho Vanderlei	3	4.098,29	34,6
Rua Petromilo Capristano dos Santos	4	4.659,21	46,22
Rua Sargento Martiniano Gonçalves Brandão	1	883,96	34
Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho	5	4.162,03	311,4
Antiga Estrada Rodovia	68	31.306,38	1.979,94
Rua do Caionco	9	7.526,39	857,3
Rua Trinta	2	254,93	22,6
Estrada do Cemitério Novo	3	627,79	124
Rua do Cemitério	1	441,89	13,3
Rua Vinte e Cinco	1	595,58	71,7
Rua Sem Nome	1	575,2	81,6
Rua Vinte e Sete	2	630,2	18,39
Rua Treze	1	676,46	16
Rua Sem Nome 2	1	330,26	30,3
Rua Dezenove	2	489,79	30
Rua Dezesete	1	338,66	51,2
Rua Alto do Sol	2	290,75	163
Rua São João	9	1.225,58	164,31
Rua Joaquim José Xavier	4	1.159,75	249,9
Rua Vinte e Um de Abril	5	621,44	115,81
Rua Vicente Yanez Pinzon	3	578,71	62,8
Rua da Esperança	5	1.068,58	82,94
Rua da Boa Vista	1	513,51	18,2
Rua Nossa Senhora de Fátima	2	1.135,89	37,8
Rua da Medalha	5	1.793,23	264,09
Total	141	65.984,46	4.881,4

Cobertura Arbórea por Rua

Figura 21: Proporcionalidade das ruas em relação à cobertura arbórea no Distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor

Figura 22: Porcentagem do Índice de Cobertura Arbórea das ruas do Distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor

Anexo II - Parques e Praças (Espaços Livres Públicos – ELP)

Tabela 5: Dados registrados das praças e parques da cidade do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Nome	Bairro	Tamanho (m ²)	Área permeável (%)	Classificação	Categoria	Latitude	Longitude	Forma geométrica
Praça Amarina Firmino	Bela Vista	88,0	29,97	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'25"S	35° 1'50"O	Retangular
Academia da Cidade	Centro	12.916,3	70,29	Área verde	Parque de bairro	8°17'00"S	35°02'08"O	Retangular
Calçadão da Av. Hist. Pereira da Costa	Centro	6.078,8	0,95	Espaço livre	Parque de bairro	8°16'48"S	35°01'49"O	Retangular
Praça Vicente Pinzón	Centro	3.214,3	6,76	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'09"S	35°02'09"O	Triangular
Praça Antônio Salgado (Praça do Jacaré)	Centro	1.860,0	50,12	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'21"S	35°02'28"O	Triangular
Praça do Centro Administrativo	Centro	700,0	73,32	Área verde	Parque de vizinhança	8°17'11"S	35°01'59"O	Semicircular
Praça da Bíblia	Centro	587,6	60,89	Espaço livre	Pocket park/praça	8°16'57"S	35°01'57"O	Semicircular
Praça Nosso Senhor do Bonfim (Praça da Celpe)	Centro	453,3	31,38	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'16"S	35°02'11"O	Triangular
Praça Theo Silva	Centro	405,9	13,75	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'32"S	35°02'17"O	Retangular
Praça Dr. José Bezerra (Praça da Banana)	Centro	305,0	29,26	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'19"S	35°02'24"O	Triangular
Praça Ministro André Cavalcanti (Praça da Prefeitura)	Centro	262,0	42,02	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'18"S	35°02'20"O	Triangular
Praça dos Canteiros	Centro	16.231,7	53,89	Espaço livre	Parque de bairro	8°16'49"S	35°01'56"O	Retangular
Praça das Azeitonas (Praça da Charneca)	Charneca	4956,7	26,02	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'46"S	35°03'29"O	Retangular
Praça da Charnequinha	Charnequinha	7176,3	17,73	Espaço livre	Parque de bairro	8°17'40"S	35°02'47"O	Quadrangular
Praça da Cohab	Cohab	4178,6	32,41	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'52"S	35°01'32"O	Quadrangular
Praça da Rua 41	Cohab	3982,9	34,80	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'43"S	35°01'55"O	Triangular
Academia da Cidade	Cohab	2270,4	27,62	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'42"S	35°01'47"O	Retangular

Praça José dos Santos	Cohab	1.439,5	39,14	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'31"S	35°01'39"O	Triangular
Praça Armínio Guilherme (Praça da Rua 7)	Cohab	997,6	25,25	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'48"S	35°01'54"O	Triangular
Praça da PE-60	Cohab	552,0	27,33	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'23"S	35°01'39"O	Retangular
Praça da Rua Francisco Gomes de Farias	Cohab	525,1	40,42	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'18"S	35°01'42"O	Retangular
Praça da Rua 27	Cohab	352,9	16,83	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'44"S	35°01'38"O	Retangular
Praça da Juventude	Cohab	12390,1	71,73	Área verde	Parque de bairro	8°17'51"S	35°01'38"O	Retangular
Parque da Destilaria	Destilaria	10.540,0	55,00	Espaço livre	Parque de bairro	8°16'33"S	35°01'38"O	Quadrangular
Academia da Cidade - Gaibu	Gaibu	12.381,5	58,80	Espaço livre	Parque de bairro	8°20'24"S	34°57'14"O	Retangular
Praça de Gaibu	Gaibu	3012,9	77,79	Área verde	Parque de vizinhança	8°20'15"S	34°57'13"O	Triangular
Praça da Orla de Gaibu	Gaibu	1563,9	34,29	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°20'29"S	34°57'00"O	Triangular
Praça da Vila dos Pescadores	Gaibu	1200,0	76,25	Área verde	Parque de vizinhança	8°20'26"S	34°57'23"O	Triangular
Espaço de Lazer de Garapu	Garapu	5580,0	18,55	Espaço livre	Parque de bairro	8°16'49"S	35° 0'52"O	Retangular
Praça de Esportes e Cultura	Garapu	4215,0	17,20	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°16'43"S	35°01'09"O	Quadrangular
Praça da Quadra 96	Garapu	2985,6	82,25	Área verde	Parque de vizinhança	8°17'31"S	35°00'49"O	Triangular
Praça da Quadra 34	Garapu	4865,5	72,18	Área verde	Parque de vizinhança	8°17'33"S	35°01'01"O	Triangular
Praça da Quadra 105	Garapu	1863,1	71,55	Área verde	Parque de vizinhança	8°17'29"S	35°00'30"O	Retangular
Praça da Quadra 122	Garapu	1331,7	54,19	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'16"S	35°00'54"O	Retangular
Praça da Quadra 50	Garapu	1470,7	63,96	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'49"S	35°01'01"O	Retangular
Praça da Quadra 35	Garapu	854,0	83,02	Área verde	Parque de vizinhança	8°17'37"S	35°01'03"O	Triangular
Praça da Orla	Itapoama	20.847,0	39,50	Espaço livre	Parque de bairro	8°17'31"S	34°57'08"O	Retangular
Praça de Juçaral	Juçaral	1.058,9	14,92	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°12'53"S	35°13'46"O	Triangular
Praça de Mercês	Mercês	213,0	48,31	Espaço livre	Pocket park/praça	8°19'02"S	35°05'15"O	Retangular

Parque da Lagoa	Paiva	46.000,0	82,13	Área verde	Parque de bairro	8°15'09"S	34°56'40"O	Circular
Parque do Paiva	Paiva	27.740,9	70,67	Área verde	Parque de bairro	8°16'53"S	34°57'05"O	Retangular
Praça do Barbalho	Pirapama	1.058,5	47,23	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'01"S	35°03'19"O	Triangular
Parque dos Eucaliptos	Ponte dos Carvalhos	20.040,4	51,09	Espaço livre	Parque de bairro	8°14'18"S	34°58'48"O	Retangular
Praça Nação do Divino	Ponte dos Carvalhos	3164,8	34,50	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°14'29"S	34°59'12"O	Triangular
Praça Marcos Freire	Ponte dos Carvalhos	1200,0	28,20	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°14'13"S	34°58'54"O	Retangular
Praça Edésio Ramos (Praça Enfermeira Zefinha)	Ponte dos Carvalhos	1100,5	56,99	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°14'11"S	34°58'50"O	Triangular
Praça da Terceira Idade	Ponte dos Carvalhos	896,4	10,93	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°14'25"S	34°58'50"O	Triangular
Praça dos Milagres	Ponte dos Carvalhos	356,0	16,29	Espaço livre	Pocket park/praça	8°13'59"S	34°58'57"O	Triangular
Praça da Paróquia	Pontezinha	3064,9	19,42	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°13'23"S	34°57'54"O	Retangular
Praça do América	Pontezinha	440,2	12,63	Espaço livre	Pocket park/praça	8°13'15"S	34°57'46"O	Triangular
Praça Joaquim José da Silva Xavier (Praça Santa Rosa)	Pontezinha	376,8	2,92	Espaço livre	Pocket park/praça	8°13'27"S	34°58'05"O	Retangular
Praça Santa Terezinha	Pontezinha	201,4	70,00	Área verde	Pocket park/praça	8°13'18"S	34°57'39"O	Retangular
Praça de Pontezinha (Praça Joaquim Nabuco)	Pontezinha	9972,8	22,86	Espaço livre	Parque de bairro	8°13'20"S	34°57'57"O	Retangular
Praça Antônio Firmino da Silva (Praça de Rosário)	Rosário	3524,5	55,63	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°18'39"S	35°01'03"O	Retangular
Praça 9 de Julho	Santo Inácio	28747,9	19,68	Espaço livre	Parque de bairro	8°17'20"S	35°01'34"O	Retangular
Praça da Av. Histo. Israel Felipe	Santo Inácio	1085,4	46,83	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°17'00"S	35°01'30"O	Retangular
Praça Antônio Olívio dos Santos	Santo Inácio	411,0	40,69	Espaço livre	Pocket park/praça	8°16'59"S	35°01'20"O	Triangular
Praça da Rua Aurora	São Francisco	479,5	32,10	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'53"S	35°02'27"O	Triangular
Praça Benedito Félix da Silva	São Francisco	345,9	31,51	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'56"S	35°02'17"O	Retangular
Praça de São Francisco	São Francisco	324,0	15,23	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'54"S	35°02'15"O	Triangular
Praça das Artes (Praça de Suape)	Suape	6164,0	13,07	Espaço livre	Parque de bairro	8°21'17"S	34°57'17"O	Triangular
Praça da Torrinha	Torrinha	129,9	16,61	Espaço livre	Pocket park/praça	8°17'14"S	35°01'52"O	Triangular

Praça do Canteiro	Vila Social	6400,0	60,95	Espaço livre	Parque de bairro	8°16'56"S	35°01'44"O	Retangular
Praça Antônio José de Oliveira	Vila Social	3416,7	42,80	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°16'47"S	35°01'31"O	Retangular
Praça Dr. Manoel Clementino	Vila Social	1405,1	54,47	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°16'44"S	35°01'27"O	Triangular
Praça Dr. Humberto Soares	Vila Social	1199,1	46,35	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°16'50"S	35°01'45"O	Quadrangular
Praça José Aniceto Silva Filho	Vila Social	912,6	31,25	Espaço livre	Parque de vizinhança	8°16'46"S	35°01'47"O	Triangular
Praça da Rua Manoel Custódio dos Anjos	Vila Social	495,5	72,16	Área verde	Pocket park/prança	8°16'53"S	35°01'44"O	Triangular

Fonte: O autor.

Figura 23: Frequência de espécies por família botânica no levantamento realizado nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor

Figura 24: Altura total (Ht) e altura da primeira bifurcação (Hb) da componente arbóreo das praças e parques do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Obs: Classe I equivale a indivíduos menores que 1,5m e menores que 1m; a Classe II de 1,5-6m e 1-1,5m; a Classe III de 6-12m e 1,5-2m; a Classe IV maior que 12m e maior que 2m; para Ht e Hb, respectivamente.

Tabela 6: Condição das copas das árvores nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Conflito	Porcentagem
Nenhum	42,57
Outra copa	46,59
Rede elétrica	3,46
Residências	0,11
Iluminação pública	0,67
Outra copa e rede elétrica	3,91
Outra copa, rede elétrica e iluminação pública	0,22
Outra copa e iluminação pública	2,12
Rede elétrica e iluminação pública	0,34
Total	100

Figura 25: Situação da composição arbórea avaliada nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho. A - Fitossanidade; B - Problemas causados pelo sistema radicular.

Figura 26: Situação da composição arbórea avaliada nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho. A - Necessidade de poda; B - Poda realizada.

Figura 27: Espaços livres públicos existentes no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor.

Figura 28: Equipamentos, infraestruturas e vegetação do Parque dos Eucaliptos, Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor

Figura 29: Áreas potenciais para implantação de praças e parques urbanos no município do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor.

Tabela 7: Índice de Qualidade Ambiental das Áreas Verdes do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Áreas Verdes	IQAV	Nível de qualidade
Academia da Cidade - Centro	0,62	Bom
Praça do Centro Administrativo	0,40	Regular
Praça da Juventude	0,57	Regular
Praça de Gaibu	0,39	Ruim
Praça da Vila dos Pescadores	0,34	Ruim
Praça da Quadra 96	0,29	Ruim
Praça da Quadra 34	0,39	Ruim
Praça da Quadra 105	0,30	Ruim
Praça da Quadra 35	0,27	Ruim
Parque da Lagoa	0,72	Bom
Parque do Paiva	0,83	Ótimo
Praça Santa Terezinha	0,53	Regular
Praça da Rua Manoel C. dos Anjos	0,48	Regular

Fonte: O autor

Tabela 8: Avaliação média dos equipamentos, estruturas e serviços presentes nas praças e parques do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Equipamento/Estrutura/Serviço	Avaliação*
Banco	2,7
Mesa	1,2
Coletor de resíduo	1,5
Banheiro	0,5
Bebedouro	0,2
Iluminação pública	3,3
Telefone público	0,3
Playground	1,3
Equipamento de ginástica	0,7
Quadra poliesportiva	0,6
Pista de skate	0,3
Pista de caminhada	0,9
Serviço de alimentação	0,8
Ciclovía	0,3
Banca de revista	0,1
Palco/gazebo/pergolado	0,4
Local de manifestação pública	2,0
Obra de arte	0,7
Espelho d'água/chafariz	0,1
Estacionamento	0,9
Bicicletário	0,7
Calçada	3,5
Rampa de acesso	3,1
Sinalização para deficiente visual	0,1
Placa de identificação	1,3
Ponto de ônibus	2,8
Vegetação arbórea/arbustiva	2,5
Segurança	2,7
Limpeza	2,6

Fonte: De Angelis *et al.* (2004) – Adaptado.

***Nota:** 0 —| 0,5 péssimo; 0,5 —| 1,5 ruim; 1,5 —| 2,5 regular; 2,5 —| 3,5 bom; 3,5 —| 4,0 ótimo.

Anexo III - Áreas com Potencial de Plantio

Tabela 9: Elementos de referência para implantação de árvores urbanas no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Distância mínima para o eixo da árvore	Tipologia Arbórea/distâncias		
	Pequeno porte	Médio porte	Grande porte
Cruzamento de vias(esquina)	5m	5m	5m
Postes e Iluminação Pública	3m	4m	5m
Postes com Transformadores	5m	8m	12m
Instalações Subterrâneas (*)	1m	2m	2m
Equipamentos Urbanos de Pequeno Porte (**)	2m	2m	2m
Paradas de Transporte Público e Semáforo	5m	8m	10m
Caixas de Inspeção e Passagem	1m	1m	2m
Guia Rebaixada, Calha, Faixa, Entrada de Pedestre	1m	2m	2m
Placas de Sinalização	(i)	(i)	(i)
Árvore (***)	5m	8m	12m

Fonte: RECIFE (2017).

Legenda: (i) Não obstruir placas de sinalização; *Exemplos: gás, água, energia; **Exemplos: bancas, cabines, guaritas, telefones; *** Caso as espécies arbóreas sejam de portes distintos, deverá ser adotada a média aritmética das distâncias.

Tabela 10: Áreas aptas para arborização em calçadas do bairro da Destilaria, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Tipologia	Área apta (m ²)	Área apta (%)*
Grande Porte	907,02	7,89
Médio Porte	1.111,05	9,67
Pequeno Porte	2.272,39	19,77

Fonte: Os autores.

Legenda: *Percentual em relação à área total de calçadas do bairro.

Tabela 11: Áreas aptas para arborização em calçadas do bairro da Vila Social, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Tipologia	Área apta (m ²)	Área apta (%)*
Grande Porte	907,02	7,89
Médio Porte	1.111,05	9,67
Pequeno Porte	2.272,39	19,77

Fonte: Os autores.

Legenda: *Percentual em relação à área total de calçadas do bairro.

Figura 30: Mapa de localização dos pontos potenciais à implantação de espécies arbóreas no bairro da Destilaria, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor.

Figura 31: Mapa de localização dos pontos potenciais à implantação de espécies arbóreas no bairro Vila Social, Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor

Tabela 12: Espécies indicadas para a arborização de vias públicas nos bairros do Cabo de Santo Agostinho-PE.

	Nome Popular	Nome Científico	Origem	Altura	Copa	Folhagem	Floração	Cor	Fruto	Presença de fruição
Pequeno porte (Calçadas com 1,5 a 2,0 m)	Algodão da praia	<i>Talipariti pernambucense</i>	Nativa	3–6 m	Umbeliforme	Perene	Ago–Jan	Amarela	Cápsula	Com ou sem
	Almacegueira da praia	<i>Protium bahianum</i>	Nativa	3–6 m	Irregular	Perene	Jan–Fev	Amarela	Cápsula	Com ou sem
	Cafezeiro do mato	<i>Casearia sylvestris</i>	Nativa	4–6 m	Umbeliforme	Perene	Jul–Ago	Branca-esverdeada	Cápsulas ovóides	Com ou sem
	Genipapinho/ Mangue de botão	<i>Conocarpus erectus</i>	Nativa	3–7 m	Irregular	Semidecídua	Jun–Jul	Branca	Cápsula	Com ou sem
	Guamirim	<i>Myreia quianensis</i>	Nativa	3–6 m	Globosa	Semidecídua	Out–Dez	Branca	Drupa	Com ou sem
	Jasmimlaranja	<i>Murraya paniculata</i>	Exótica	Até 6 m	Elíptica	Perene	Ano todo	Branca	Drupa	Com ou sem
	Mium / Brasa apagada	<i>Miconia prasina</i>	Nativa	Até 8 m	Esférica	Perene	Jan–Jun	Alvas	Bacóide	Com ou sem
	Mororó	<i>Bauhinia monandra</i>	Exótica	Até 5 m	Arredondada	Semidecídua	Jun–Set	Rósea	Vagem	Com ou sem
	Mororó do litoral / Mororó vermelho	<i>Bauhinia unguolata</i>	Nativa	3–5 m	Globosa	Semidecídua	Jul–Out	Branco-vináceo	Vagem	Com ou sem
	Resedá	<i>Lagerstroemia indica</i>	Exótica	Até 6 m	Elíptica (esparsa)	Perene	Ano todo	Diversas	Cápsula	Com ou sem
Urucum	<i>Bixa orellana</i>	Nativa	3–5 m	Elíptica	Perene	Set–Dez	Rósea	Cápsula	Com ou sem	
Médio porte (Calçadas com 2,0 a 2,5 m)	Aroeira / Pimenta rosa	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Nativa	5–10 m	Globosa	Perene	Abr–Jul	Esbranquiçada	Drupa	Com ou sem
	Canafistula / Pau cigarra	<i>Senna multijuga</i>	Nativa	6–10 m	Umbeliforme	Decídua	Dez–Abr	Amarela	Vagem	Com ou sem
	Cassia chuva de ouro	<i>Cassia fistula</i>	Exótica	6–12 m	Globosa	Decídua	Nov–Mar	Amarela	Vagem	Sem
	Felício	<i>Filicium decipiens</i>	Exótica	6–12 m	Elíptica	Perene	Dez–Ago	Amarela	Cápsula (pequena)	Com ou sem
	Ipê amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Nativa	4–10 m	Globosa	Decídua	Ago–Set	Amarela	Siliqua (vagem)	Sem
	Ipê roxo	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Nativa	8–12 m	Elíptica	Decídua	Mai–Ago	Roxa	Siliqua (vagem)	Sem
	Jacarandá	<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	Nativa	6–12 m	Elíptica	Decídua	Nov–Dez	Lilás	Vagem	Sem
	Louro branco	<i>Cordia oncocalyx</i>	Nativa	5–8 m	Globosa	Decídua	Mar–Mai	Branca	Drupa seca	Com ou sem
	Murta vermelha	<i>Allophylus edulis</i>	Nativa	Até 10 m	Irregular	Semidecídua	Nov–Mar	Amarela	Drupa	Sem
	Quaresmeira	<i>Tibouchina granulosa</i>	Nativa	8–12 m	Elíptica	Semidecídua	Jul–Ago / Dez–Mar	Roxa	Cápsula	Com ou sem
Resedá gigante	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Exótica	6–12 m	Globosa	Decídua	Ago–Nov	Rósea	Cápsula	Com ou sem	

Grande porte (Calçadas acima 2,5 m)	Amescla de cheiro	<i>Protium heptaphyllum</i>	Nativa	12–20 m	Esférica	Perene	Set–Dez	Alva / Avermelhada	Ovoide	Com ou sem
	Angelim	<i>Andira nitida</i>	Nativa	14–26 m	Densa / Esférica	Perene	Out–Fev	Roxa	Drupa	Sem
	Canafistula	<i>Peltophorum dubium</i>	Nativa	Até 12 m	Globosa	Decídua	Nov–Fev	Amarela	Vagem	Com ou sem
	Cedro	<i>Cedrela odorata</i>	Nativa	25–35 m	Globosa	Decídua	Dez–Fev	Branca	Cápsula	Com ou sem
	Craibeira	<i>Tabebuia aurea</i>	Nativa	12–30 m	Elíptica vertical	Decídua	Out–Dez	Amarela	Siliqua (vagem)	Sem
	Embira vermelha	<i>Xilopia frutescens</i>	Nativa	12–18 m	Piramidal	Perene	Out–Dez	Branca	Baga ovoide	Com ou sem
	Farinha seca	<i>Pterygota brasiliensis</i>	Nativa	20–35 m	Elíptica	Perene	Jul–Out	Marrom clara	Cápsulas lenhosas	Com ou sem
	Ipê amarelo	<i>Tabebuia serratifolia</i>	Nativa	8–16 m	Globosa	Decídua	Ago–Set	Amarela	Siliqua (vagem)	Com ou sem
	Ipê branco	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Nativa	6–16 m	Piramidal	Decídua	Ago–Out	Branca	Siliqua (vagem)	Sem
	Jucá	<i>Libidibia ferrea</i>	Nativa	10–16 m	Elíptica	Decídua	Nov–Jan	Amarela	Vagem	Com ou sem
	Pau de jangada	<i>Apeiba tibourbou</i>	Nativa	10–15 m	Umbeliforme	Perene	Jan–Mar	Amarela	Cápsula	Com ou sem
	Pau mulato	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Nativa	20–30 m	Globosa	Semidecídua	Dez–Fev	Branca	Drupa	Com ou sem
	Sibipiruna	<i>Caesalpinia peltophoroides</i>	Nativa	8–16 m	Globosa	Semidecídua	Ago–Set	Amarela	Vagem	Com ou sem
	Sucupira	<i>Bowdichia virgilioides</i>	Nativa	8–16 m	Elíptica	Decídua	Ago–Set	Violeta	Vagem	Com ou sem

Fonte: RECIFE (2017).

Observação: A floração poderá ocorrer em períodos distintos, devido as diferentes regiões das espécies e das adversidades dos ambientes urbanos.

Anexo IV - Produção de Mudas e Suprimento

Figura 32: Local sugerido para instalação do viveiro florestal do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor.

Figura 33: Croqui do viveiro florestal do município do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Fonte: O autor.

Tabela 13: Viveiros florestais / sementeiras catalogadas na Região Metropolitana do Recife.

Viveiro / Sementeira	Município/UF	Tamanho (m²)
Loja Projeto Verde	Jaboatão/PE	452,99 m ²
Sempre Verde	Jaboatão/PE	7.323,69 m ²
Sementeira Forever Garden	Jaboatão/PE	13.694,64 m ²
Floricultura Mangaípe	Jaboatão/PE	13,10 m ²
Izaflora	Cabo/PE	126,49 m ²
Chácara das Nuvens	Cabo/PE	266,31 m ²
Sementeira Atmosphaera PAIVA	Cabo/PE	12.500,51 m ²
Viveiro Florestal de Suape	Cabo/PE	18.340,99 m ²
Sementeira Santamélia	Igarassu/PE	2.321,81 m ²
Sementeira Atmosphaera	Igarassu/PE	12.249,84 m ²
Sementeira Bela Vista	Igarassu/PE	449,85 m ²
Sementeira Renascer	Igarassu/PE	1.010,98 m ²
Sementeira Imperial	Goiana/PE	99,00 m ²
Sementeira Folha Verde	Ipojuca/PE	2.296,31 m ²
Sementeira mais verde	Ipojuca/PE	14,11 m ²
Sementeira Ouro Verde	Olinda/PE	348,10 m ²
Olinda Garden	Olinda/PE	310,86 m ²
Aquarela Vasos e Plantas	Olinda/PE	268,12 m ²
Flor do Manacá Plantas, Flores e Acessórios	Olinda/PE	143,04 m ²
Paraiso das Plantas	Olinda/PE	313,62 m ²
Sementeira Domingos	Paulista/PE	2.172,03 m ²
Sementeira das Rosas	Paulista/PE	195,33 m ²
Sementeira Germinar Acsa	Paulista/PE	961,64 m ²
A Sementeira Produtor Plantas e Vasos	Paulista/PE	615,26 m ²
Sementeira Semeando com Fé	Paulista/PE	877,88 m ²
Sementeira Florescendo Em Progresso	Paulista/PE	1.598,74 m ²
O Mundo Jardim	Paulista/PE	46,58 m ²
Arte & Jardim Sementeira no Janga	Paulista/PE	344,35 m ²
Sementeira Jardim da Glória	Paulista/PE	353,35 m ²
Sementeira Nossa Senhora de Fátima	Paulista/PE	219,15 m ²
Jardim Botânico	Recife/PE	2.172,03 m ²
Sementeira Florescer	Recife/PE	2.374,63 m ²
Sementeira L.A Jardinagem	Recife/PE	31,44 m ²
Sementeira - Exposição de Animais	Recife/PE	5.419,85 m ²
Sementeira Belo Jardim	Recife/PE	2.266,59 m ²
Sementeira Folhagem Verde	Recife/PE	1.315,08 m ²
Sementeira Jardim Liberdade	Recife/PE	3.045,14 m ²
Sementeira Larousse Flores	Recife/PE	780,73 m ²

Sementeira Nanau	Recife/PE	15,12 m ²
Sementeira Quatro Estações	Recife/PE	451,13 m ²
Sementeira Sr. Gilberto	Recife/PE	16,13m ²
Sementeira Lima	Recife/PE	64,51 m ²
Sementeira Portal das Mangueiras	Recife/PE	1.238,49 m ²
Emlurb	Recife/PE	15,14 m ²
Sementeira da Prefeitura da Cidade do Recife	Recife/PE	14.383,92 m ²
Centro de Produção e Comercialização IPA	Recife/PE	17,15 m ²
Sementeira Casa e Jardim Aldeia	Camaragibe/PE	567,41 m ²
Sementeira Chapéu de Palha	Camaragibe/PE	2.370,35 m ²
Floraldeia - Plantas & Flores	Camaragibe/PE	767,20 m ²
Jairo Plantas	Camaragibe/PE	15,16 m ²
Aldeia Terras de Jardim	Camaragibe/PE	3.322,38 m ²
Sementeira martins	São Lourenço da Mata/PE	1.065,77 m ²
Capibaribe Verde	São Lourenço da Mata/PE	2.534,48 m ²

Fonte: Autor

Tabela 14: Espécies adequadas para arborização urbana encontradas nos viveiros pesquisados na Região Metropolitana do Recife.

Nome comum	Nome científico	Porte	Viveiros			
			V1	V2	V3	V4
Algodão da praia	<i>Talipariti pernambucense</i>	Pequeno	x	x	x	
Mororó do litoral	<i>Bauhinia unguolata</i> L.	Pequeno	x			
Urucum	<i>Bixa orellana</i>	Pequeno		x	x	
Aroeira	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Médio	x			
Jacarandá	<i>Jacarandá cuspidifolia</i>	Médio	x	x	x	x
Ipê amarelo	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Médio	x	x	x	x
Ipê roxo	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Médio	x	x	x	x
Ipê roxo	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Médio		x	x	
Louro-branco	<i>Cordia oncocalyx</i>	Médio	x			
Murta vermelha	<i>Allophylus edulis</i>	Médio	x	x	x	
Quaresmeira	<i>Pleroma granulosum</i>	Médio		x	x	x
Amescla de cheiro	<i>Protium heptaphyllum</i>	Grande	x			
Angelim	<i>Andira nitida</i>	Grande	x			
Craibeira	<i>Tabebuia aurea</i>	Grande	x			
Imbira vermelha	<i>Xylopia frutescens</i>	Grande	x			
Ipê branco	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Grande	x	x	x	x
Sucupira	<i>Bowdichia virgilioides</i>	Grande	x			

Fonte: Autor

Nota: V1 = Viveiro Jardim Botânico do Recife; V2 = Viveiro Atmosphaera Paiva; V3 = Viveiro Atmosphaera Igarassu; V4 = Viveiro Santamélia.

Anexo V – Educação Ambiental e Sensibilização

Tabela 15: Lista de espécies selecionadas para realização dos estudos no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Família/espécie	Nome comum	NI	Origem	Local
ARECACEAE				
<i>Acrocomia intumescens</i> Drude	Macaíba	1	N	PD
<i>Adonidia merrillii</i> (Becc.) Becc.	Palmeira-véitia	34	E	PD
<i>Cocos nucifera</i> L.	Coqueiro	4	E	PAC
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	Areca-bambu	19	E	PAC, PD
BIGNONIACEAE				
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	Ipê-roxo	27	N	PAC, PD
<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	Ipê-amarelo	9	N	PAC
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.O.Grose	Ipê-amarelo	8	N	PAC, PD
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore	Craibeira	1	N	PAC
CHRYSOBALANACEAE				
<i>Moquilea tomentosa</i> Benth.	Oitizeiro	50	N	PD
FABACEAE				
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	Sombreiro	41	N	PAC
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	Flamboyant	8	E	PAC
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	Pau-brasil	2	N	PD
MELIACEAE				
<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	Nim	4	E	PAC
MORACEAE				
<i>Ficus benjamina</i> L.	Figueira-benjamim	7	E	PAC
SAPINDACEAE				
<i>Filicium decipiens</i> (Wight & Arn.) Thwaites	Felício	3	E	PAC
TOTAL		218	-	-

Fonte: O autor.

Nota: NI= Número de indivíduos; N= Nativa; E= Exótica; PD= Parque da Destilaria; PAC= Parque da Academia da Cidade.

Pau-brasil

Nome científico
Paubrasilia echinata

Família botânica Fabaceae

Origem Brasil

 Espinhenta
 Ornamental
 Medicinal

Foto: Fabrício David S. Aniceto.

Mais informações no QR Code ou no site abaixo
www.bit.ly/paubrasil3

Projeto: Valorização do patrimônio natural de praças públicas por meio da utilização de QR Code

Figura 34: Modelo de placa instalada durante os estudos no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor.

Figura 35: Mapa de localização das placas no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor.

Tabela 16: Dados gerais incluídos no website sobre o Pau-d'arco-amarelo, nos estudos realizados no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Nome popular Pau-d'arco-amarelo	Nome científico <i>Handroanthus serratifolius</i>
Família botânica Bignoniaceae	Altura média 8 a 20 metros
Ocorrência natural Brasil e América do Sul (Suriname, Guiana e Guiana Francesa)	
Flores/Floração Flores de coloração amarelo-douradas, possuem forma tubulares e geram cachos. Sua floração é intensa e ocorre de agosto a novembro. A polinização é feita por abelhas.	
Frutos/Frutificação Os frutos são vagens que contêm sementes aladas, disseminadas pela ação dos ventos. Amadurecem de outubro a dezembro.	

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Carvalho (2014).

Figura 36: Quantidade de visualizações do site via QR Codes em cada mês, durante o período de realização dos estudos no Parque da Academia da Cidade e no Parque da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho-PE.

Fonte: O autor.